

CONTRIBUȚIE LA CRONOLOGIZAREA ȘI GENEZA BALADEI POPULARE LA ROMÂNI.

Partea I: **Cronologizarea.**

Cap. I. *Considerații generale.*

Stabilirea timpului când au luat naștere anumite creații populare sau când s'au petrecut anumite evenimente cântate de acestea, în special pentru epica în versuri — care e mai databilă ca alte producții ale folklorului — nu s'a făcut până azi la noi nici în total și nici în parte. Ba nici măcar încercări serioase în această direcție nu avem. E drept, în general, în ce privește produsele folklorice ale oricărui popor, nu numai că nu poate fi vorba de o cronologizare precisă, dar de cele mai multe ori nici chiar aproximativă. A avea astăzi pretenția unei cronologizări bine stabilite în acest domeniu, înseamnă a ne întoarce cu zeci de ani în urmă la utopiile cercetătorilor din faza romantică a studiilor folklorice, când literatura populară era considerată drept un izvor istoric de mare preț, pe baza căruia se credea că se pot reconstitui date și fapte neinregistrate aiurea.

Această mentalitate neștiințifică a dispărut în Europa în a doua jumătate a sec. XIX; la Români însă ea a durat mai mult ca aiurea, până în sec. XX. Ca un reprezentant tip al ei e destul să-l amintim pe Nicolae Densusianu, care, nu mai devreme decât în anii 1893 și 1895, lansând cunoscutele sale chestionare, avea naivitatea să-creadă că poate reconstitui din tradiția orală istoria originilor poporului român până la anul 600 d. Ch.! În acest scop el înșiră, după date istorice, o nesfârșită listă de popoare cari au locuit Dacia sau au venit în atingere cu ea încă înainte de ocuparea ei de Romani¹⁾, precum și în timpul stăpânirii romane, apoi o listă de zeități

¹⁾ N. DENSUSIANU, *Cestionariu despre tradițiunile istorice și anticitățile țărilor locuite de Români*. Partea I (Epoca până la a. 600 d. Chr.) București 1893, p. 11—12.

dace¹⁾, alta de nume de regi și căpetenii antice²⁾, de cetăți dace³⁾, apoi în epoca romană o listă de numiri de împărați romani⁴⁾, în fine pentru perioada primelor invazii barbare, numiri de popoare năvălitoare⁵⁾, etc. Toate acestea spre a servi de orientare publicului către care se adresau chestionarele. Răspunsurile primite n'au fost de natură a dezamăgi pe autorul chestionarelor, cum ar fi fost de așteptat. Corespondenții săi, în cea mai mare parte preoți și învățători, nepregătiți pentru a răspunde cu probitatea științifică cerută de asemenea împrejurări, au izbutit să mistifice, foarte adesea în chip conștient, pe N. Densusianu, comunicându-i răspunsuri inventate de fantazia lor, bine înțeles în sensul indicațiilor ce li se dăduse prin chestionar! Astfel, acesta, după doi ani dela răspândirea primului chestionar, complet iluzionat că și-a ajuns scopul, ne face următoarea entuziastă comunicare pe baza materialului primit:

„Răspunsurile primite la Partea I a Cestionariului publicată în a. 1893 au întrecutū tōte așteptările nōstre. Prin aceste răspunsuri s'a constatatū că *în amintirile poporului românū există încă o mulțime destulū de însemnată de tradițiuni istorice importante, nu numai din epoca daco-romană, dar chiar și din ciclulū legendelor vechi istorice formate pe pământulū Italiei*“⁶⁾.

Dar N. Densusianu s'a mistificat chiar el însuși pe sine, căci iată ce ne spune despre propriile sale investigații în acest domeniu :

„Călătoriile mele prin diferite părți ale Transilvaniei, prin Țara Românească și Moldova, cercetările ce le-am făcut eu însumi în casele țăranilor și în colibeile păstorilor, m'au convins pe deplin că *în poporul nostru există încă o mulțime vastă de reminiscențe istorice din epoci foarte îndepărtate. Până astăzi am adunat noi înșine din gura poporului o mulțime de tradițiuni istorice, care se referă la trei epoci principale: la epoca dacă, la epoca dominațiunii romane, precum și la timpul invasiunei barbarilor . . . Mai mult, am aflat în poporul țăran tradițiuni vechi care se refer nu numai la țările aceste, dar care se raportă și la țările mame, de unde au venit coloniile romane, tradițiuni care merg și mai departe de epoca coloni-*

¹⁾ *Ibid.* p. 14.

²⁾ *Ibid.* p. 15.

³⁾ *Ibid.* p. 15.

⁴⁾ *Ibid.* p. 24—5; 51.

⁵⁾ *Ibid.* p. 47.

⁶⁾ N. DENSUSIANU, *Cestionariu . . . Partea II*, Iași 1895, p. 4.

sărei Daciei și pot zice chiar până în epoca primilor regi ai Romei . . . ”¹⁾

N. Densusianu este profund convins că „noi suntem înconjurați de toate părțile de o mulțime de fragmente din legendele și tradițiunile vechi istorice, încât putem zice că în poporul român țăran se găsește astăzi mai multă istorie veche națională povestită de bătrâni, decât se propune în toate școlăile noastre”²⁾

Apoi el recomandă la tot pasul — în introducerile cu cari își precedează chestionarele sale — tradițiile populare, ca pe „arhivele naționale ale poporului român”³⁾ sau ca pe o „fântână istorică”⁴⁾ ce posedă o „valoare reală” și care are „mai mult fond științific decât toate ipotezele învățaților”⁵⁾.

Socotim că aceste citații ne dispensează astăzi de orice comentariu. Ele caracterizează o întreagă epocă — aceea a primelor mișcări folklorice — atât la Români, cât și în toate țările Europei. Dacă asemenea păreri s’ar fi dovedit măcar în parte ca adevărate, de sigur, cronologizarea poeziei epice populare ar fi nu numai posibilă, ci și ușoară de făcut. Dar această iluzie a căzut curând, în urma probelor neizbutite de a se culege date istorice din tradițiile orale ale poporului. Și cu drept cuvânt: amintirea timpului în memoria colectivității primitive își are limita ei maximă, pe care unii folkloriști, cum este Van Gennep d. ex., au căutat chiar s’o determine cu exactitate, stabilind că „amintirea unui fapt istoric nu se păstrează la colectivitățile ce nu fac uz de scris, decât un răstimp de cinci până la șase generații, adică 150 de ani în mijlociu și 200 de ani maximum”⁶⁾. La Poloni, profesorul Bystron găsește că cele mai vechi amintiri istorice în cântecul popular sunt în legătură cu războiul suedez⁷⁾ (1655) și cu asediul Vienei⁸⁾ (1683); deci ele nu se ridică mai sus de jumătatea secolului XVII, deși poporul le simte cu mult mai vechi. Prin urmare și de aici aflăm că limita maximă a memoriei populare fluctuiază cam între 200 și 250 de ani. Peste această limită aproximativă, evenimentele ce formează subiectul tradițiilor și legendelor populare s’ar confunda cu altele mai nouă ori mai vechi, personajele s’ar amesteca și ele, orice detaliu care ar fi putut sluji la

¹⁾ N. DENSUSIANU, *ibid.* Partea I, p. 4.

²⁾ *Ibid.* p. 4—5.

³⁾ *Id.* Partea II, p. 4.

⁴⁾ N. DENSUSIANU, Partea I, p. 5.

⁵⁾ *Ibid.*

⁶⁾ A. VAN GENNEP, *La formation des légendes.* Paris 1910, p. 163.

⁷⁾ JAN ST. BYSTRON, *Historija w pieśni ludu polskiego.* Kraków 1925, p. 24.

⁸⁾ *Ibid.* p. 36.

o precizare a timpului ori locului, — sau adesea chiar întreaga legendă — ar cădea cu necesitate în uitare. În ce privește această limită maximă, față de care păstrăm toate rezervele, ea poate fi verificabilă — deși cu multă aproximație în plus sau în minus — de obicei pentru acele evenimente istorice cari circulă sub formă de tradiție orală neartistică. Însă din moment ce ele se cristalizează în creații de valoare estetică, vitalitatea lor este cu mult mai mare.

Totuși, dacă în cazul acesta un eveniment, real la origine, și-a asigurat o lungă durată, cronologizarea lui este cu mult mai grea — dacă nu chiar imposibil de făcut — decât la tradițiile cari circulă în formă neartistică, ceea ce se datorește atât formelor generale la cari ajung producțiile poetice, cât și amestecului fantaziei care preface elementele prime ale tradiției orale făcându-le de nerecunoscut, iar timpul eliminându-l adesea cu totul. Nu trebuie uitat de asemenea covârșitorul rol pe care îl joacă în producțiile folklorice *adaptarea*, ce se manifestă subț cele mai felurite aspecte, fiind condiționată de multiple împrejurări. Astfel, ea se exercită deopotrivă asupra *întâmplărilor și eroilor*, ca și asupra *spațiului și timpului* în cadrele cărora se petrece acțiunea, ceea ce are drept rezultat că adesea, chiar când creația populară ne oferă vreunul din aceste elemente cu precizie, nu putem fi absolut de loc siguri că e în adevăr vorba de cutare timp, cutare localitate sau cutare personaj.

Ar rămânea puțința de cronologizare pentru producțiile ce se referă la evenimente de proaspătă amintire, ceea ce de altfel nici nu oferă prea mare interes, asemenea evenimente fiind ușor databile pe alte căi. Pentru timpurile mai vechi, a ține linia celor mai largi aproximații, sau de cele mai multe ori, a socoti imposibilă orice încercare de precizare a timpului când vor fi luat naștere anumite creații folklorice, este atitudinea cea mai prudentă. Datorită mijlocului oral de transmisiune al literaturii populare, care se bazează exclusiv pe memorie, dela o vreme se șterge din amintirea poporului orice amănunt care ar putea sluji la fixarea evenimentului cântat, în timp sau în spațiu.

Dintre creațiile populare sunt unele cari trebuiesc excluse cu totul dela orice probă de cronologizare a lor sau a evenimentelor despre cari ele tratează. Între acestea intră aproape toate producțiile genului liric — cu foarte rari excepții —, apoi din genul epic basmele, snoavele, cea mai mare parte din legendele cu fond miraculos — în special cele etiologice. Se 'nțelege, cu atât mai mult trebuiesc lăsate la o parte acele producții folklorice în cari intelectul domină, ca proverbe, ghicitori. Deasemenea nu ne putem opri cu folos nici la cântecele (sau recitativele) ce însoțesc diferite datini,

cum sunt d. ex. colindele; acestea deși în mare număr aparțin genului epic, totuși nu pot fi ținute decât foarte rar în seamă și procedând cu o extremă prudență, deoarece nicăiri poate adaptarea n'a operat prefaceri mai mari ca în această specie folklorică.

Cele cari prin natura subiectului lor și prin aceea că povestesc despre eroi și fapte ce dau iluzia realității, ispitind cel mai mult pe cercetător, sunt anumite producții epice atât în proză cât și în versuri. În proză avem *tradiția orală* în forma ei cea mai rudimentară precum și o *specie de legende*, ce se referă la evenimente și personaje istorice sau la întâmplări mai mărunte de domeniul realității, legende pe cari, din acest motiv le putem numi *realiste*.

În versuri, *balada populară* oferă, din toată epica primitivă, cele mai multe șanse de a duce la oarecari rezultate în direcția unor astfel de cercetări. Dar și aici, ca și în alte domenii ale folklorului, trebuie să ținem seamă de mulțime de împrejurări cari au putut surveni: de împrumuturi de motive streine, de la vreun popor vecin sau internaționale, cari circulă în toată libertatea pe cuprinsul întregului nostru continent și chiar în afară de el, apoi de creații ce aparțin cu totul fantaziei populare, de diferite contaminații, substituiri, adaptări, cari fiecare în parte sau asociate mai multe, contribuiesc a schimba forma inițială a întâmplărilor, făcând totodată ca *nici timpul pe scama căruia sunt puse, să nu mai corespundă celui real*.

Dar, de obicei timpul joacă cel mai puțin rol în producțiile populare de orice fel și chiar în balada populară, el este tratat ca ceva cu totul secundar. Menționarea lui sub forma precisă de „anul cutare” nu apare niciodată în creațiile folklorice pure.

Este adevărat, la Poloni, în poeziile pe cari prof. Bystron le-a adunat și le-a cercetat spre a arăta ce fel se oglindește „istoria în cântecul poporului polonez” — precum sună titlul studiului său — găsim unele cântece unde timpul este menționat foarte precis, d. ex.:

„*Sześćdziesiąty szósty rokzek cały krwią zalany . . .*”¹⁾

sau aiurea:

„*Pamiętacie chłopcy rok czterdziesty szósty*

Jakśmy to panów bili w same mięsopusty . . . ?”²⁾

¹⁾ „*Anul șaiszeci și șase* (1866) a fost tot scăldat în sânge . . .”

BYSTRON, *op. cit.* p. 104.

²⁾ „V'aduceți aminte, băeți de *anul patruzeci și șase* (1846),

Când am bătut pe boeri chiar în ziua de lăsatul secului? . . .”

Ibid. p. 100.

Dar nici prima poezie și nici chiar a doua — care dă aparența unei mai mari autenticități folklorice — nu sunt curat populare, după cum de altfel nu sunt de proveniență populară marea majoritate a cântecelor citate de Bystron, la Poloni aproape neexistând o baladă populară în sensul adevărat epic al cuvântului. La Slavii la cari epica populară în versuri este bine reprezentată, și la Români deasemenea, nu vom întâlni astfel de determinări a timpului la care s'a petrecut evenimentul cântat. În general în balada populară pură, timpul — dacă este redat sub vreă formă oarecare — el apare mai totdeauna în chip indirect, anume, fiind sugerat de vreun eveniment, mai mult sau mai puțin cunoscut istoriei sau de vreun personaj. Așa că numai dacă putem determina cronologia evenimentului sau personajului izbutim a ajunge și la cronologizarea aproximativă a poeziei. Dar nici un astfel de procedeu nu-i sigur, fiindcă evenimentele și personajele pot să fi suferit mutări în vreme sau înlocuiri, datorită diferitelor adaptări la cari e supusă balada în circulația ei orală. Procedeu acesta poate fi aplicabil numai în urma cercetării comparative a unui însemnat număr de variante, cari toate sau în majoritate, artrebuie să aibă comun acel personaj sau eveniment istoric.

Dar balada populară — ca și în general toată literatura poporului unde noțiunea de timp apare măcar cât de vag — oferă cele mai mari dificultăți în ce privește stabilirea de date, prin aceea că în ea, poporul manifestă uneori *tendința de a actualiza* fapte petrecute într'un trecut îndepărtat, iar pe de altă parte, alteori, *tendința de a arhaiza* întâmplări relativ recente¹⁾.

Aceste două tendințe antitetice sunt deasemenea în bună parte un produs al adaptării. Motive, cari cu toată vechimea lor, plac poporului — nu și-au pierdut adecă, caracterul de actualitate față de anumite colectivități rustice, prezentând încă interes pentru ele — continuă a fi date drept contemporane cu cei cari le cântă. Aici însă, uneori, mai poate fi vorba și de o fidelă conservare a formei inițiale a cântecului, care chiar dela plăsmuirea lui va fi prezentat evenimentele ca actuale.

Tendința de actualizare însă este de cele mai multe ori o manifestare a lirismului în literatura populară, de aceea și apare ea cel mai puternic în lirica poporului. De ex. doine de existență multiseclară și cari la origine au fost inspirate tot din anumite întâmplări reale — deși aici acestea joacă un rol foarte redus — dau totdeauna ca actual restrânsul lor conținut de fapte.

¹⁾ VAN GENNEP, (*op. cit.* p. 166), vorbind despre legende istorice, spune foarte plastic că ele „îmbătrănesc“ sau „întineresc“ faptele.

Această tendință lirică prin excelență, nu rămâne numai în cadrul poeziei lirice populare, ci *invadează și genul epic*, unde are ca efect de a înviora povestirea și de a deștepta și mai mare interes pentru ceea ce se cântă.

Tendința de arhaizare, care apare cel mai frecvent în balada populară, se datorește atât faptului că anumite evenimente — de accepțiune mai puțin generală — deși legate de o dată nu prea depărtată de prezent, totuși ele sunt simțite de popor ca ceva deosebit de timpul lui.

În afară de aceasta, *fenomenul arhaizării se datorește mai ales unui special impuls de a poetiza povestirea baladei*: această distanțare în timp este singura care permite în gradul cel mai înalt intervenția fantaziei spre a împodobi motivele luate la obârșie din viața reală.

Tendința de a arhaiza este o manifestare specific epică, și poate cea mai caracteristică pentru acest gen poetic. În domeniul baladei populare această tendință vine uneori să împingă cadrele timpului până la vagul neguros al atmosferei basmului.

Acele două tendințe constituiesc izvorul cel mai important a tot felul de anacronisme, cari abundă în balada populară. Anacronismele de natura aceasta nu lipsesc nici chiar în producțiile semi-populare — cari adecă au fost la origine create de cineva știutor de carte, după unele modele literare și apoi răspândite în popor — deși aici ne-am aștepta la o justă precizare a timpului. Un astfel de exemplu — de timpul arhaizării — aflăm în studiul lui Bystron, într'un cântec religios, unde este vorba despre asediul Vieni (1683):

„Postuchajcie, ja Was prosze,
O wojnie tureckiej,
Trzysta lat temu minelo,
Jak z królem Sobieskim . . .”¹⁾

Precum se vede, aici, evenimentul istoric este îndepărtat în trecut cu o sută de ani; dacă se ia în considerație însă timpul când a fost pus întâia oară în circulație cântecul, atunci arhaizarea apare și mai mare. Dar, în epica poporului, anacronismele nu-și au numai această origine, ele nu apar adecă numai sub aceste două aspecte — al apropierii sau îndepărtării de prezent a datei când au avut loc anumite fapte sau când au trăit anume personaje, fenomen da-

¹⁾ BYSTRON, *op. cit.* p. 41: „ . . . Ascultați vă rog
Despre războiul turcesc,
Au trecut trei sute de ani de-atunci,
De când cu regele Sobieski . . .”

torit amintitelor mobile psihice — ; *ci își iau naștere adesea în puterea de atracție ce o exercită unii eroi populari foarte cunoscuți asupra altora mai mărunți din alte epoci, precum și în acea exercitată de unele evenimente cari au lăsat o mai adâncă impresie în sufletul popular, asupra altora nu așa de răsunătoare, mai vechi sau mai nouă decât ele.* În consecință, în balada populară, se întâmplă destul de adesea ca eroi cari au trăit în epoci îndepărtate unii de alții, să apară drept contemporani; deasemenea, evenimente ce s'au petrecut la distanțe mari în timp unul de altul, sunt asociate de popor și puse pe seama aceleiași date. Sau încă, se mai poate întâmpla ca un eveniment oarecare să-și schimbe data datorită faptului că s'a desprins de eroul de care era legat la origine — de cele mai multe ori din cauză că acela s'a șters cu totul din amintirea colectivității primitive — spre a-și lua ca personaj principal un alt erou, trăitor în alte vremi. *Anacronismele de tipul acesta, ca și toate în genere de altfel, își găsesc explicația în primul rând în infidelitatea memoriei colective, care nu poate reține nimic precis din ceea ce înregistrează.*

Pe lângă aceste fenomene folklorice în legătură cu timpul, mai trebuie să-l amintim și pe cel al *disparației*: după trecerea unei perioade de câteva secole, poporul nu numai că poate pierde amintirea evenimentului, ceea ce face ca noțiunea de timp să se șteargă cu totul din baladă, dar chiar *însăși balada al cărei subiect îl forma acel eveniment, se întâmplă să dispară fără urmă.* Acest fenomen de totală *disparație a produsului folkloric* se datorește :

a) ori *faptului că acesta a fost inferior din punct de vedere estetic altora similare, din care cauză, în lupta unei selecții naturale, pe baza gustului poetic popular, a trebuit să cadă învins, ceea ce a făcut ca circulația lui să se restrângă tot mai mult și în cele din urmă să fie uitat complet.*

b) ori *faptului că tema aceluia cântec epic fiind prea indisolubil legată de un anumit moment din trecut sau de anumit personaj, a rămas inadaptabilă pentru timpuri mai nouă sau pentru alte personaje, după ce cel dela origine va fi căzut în uitare. Cântecul deci a dispărut fiindcă dela o vreme n'a mai fost simțit prin nimic ca actual și fiindcă nici măcar în raza fenomenului arhaizării n'a putut cădea; deoarece și aici chiar, se cere un anumit simț de actualitate.*

c) ori *ambelor cauze de sub a) și b) întrunite.*

Iată din ce motive, multe cântecuri bătrânești au dispărut cu totul înainte de începutul acțiunii de colectare a producțiilor folklorice la Români. În acele balade dispărute, va fi fost desigur vorba

despre anumite personaje istorice — în special unii voivozi foarte populari — sau despre anumite evenimente relativ la cari e de mirare că epica noastră populară se arată complet mută.

Conservarea baladei populare bazându-se numai pe memoria cântăreților și a colectivității rustice în mijlocul căreia ea este cântată, iar această memorie — chiar în cazul când e foarte ageră — fiind în imposibilitate de a reproduce fidel multă vreme o anumită temă, rezultă de aici prefaceri de tot felul manifestate în special prin nesfârșitul număr de variante ale cântecului, formate în același timp și subt auspiciile bogatei imaginații populare. Dar aceste prefaceri sunt cu atât mai mult în dauna elementului istoric, cu cât purtătorii creației folklorice se deosebesc extrem unii de alții din punct de vedere al memoriei, puțini posedând această facultate foarte vie, la cei mai mulți ea arătându-se a fi mediocră sau chiar slabă.

Cântecul bătrânesc — în special când e transmis prin unii cântăreți ca aceștia din urmă — va avea numeroase lacune, cari vor duce sau la:

1. *Simplificarea temei inițiale*, fără ca prin aceasta cântecul să sufere prea mult în unitatea lui, — sau:

2. lacuna va fi completată cu ajutorul *fantaziei* — sau:

3. " " " " " " " " *altor motive analoage pe cari balada le va atrage în contaminație de aiurea*, din alte domenii folklorice — adesea aparținând altor vremi — sau:

4. lacuna fiind prea mare, iar balada populară, în circulația sa orală neîntâlnind cântăreți cu talent poetic cari s'o completeze prin invenția lor sau prin contaminări cu motive streine, își știrbește unitatea și va continua să circule *subt formă de fragment*, așa cum au fost înregistrate de culegătorii noștri multe cântece bătrânești.

5. Dela o vreme, cântecul în formă fragmentară cade în desuetudine *ieșind* astfel, în chipul cel mai natural, *din circulație*; sau în cel mai bun caz *va fi atras în contaminare de alt cântec bătrânesc, care-l va reduce la un simplu motiv secundar*, subordonat într'o acțiune streină cu totul adesea celei în care se afla la origine.

Pe această cale deci, nu numai că *balada populară se depărtează foarte mult de forma ei inițială prin pierderile de motive sau date istorice ce suferă, sau prin transformarea lor datorită straticărilor de motive și date streine, din diferite timpuri, peste tema dela origine, dar chiar ajunge la amintitul fenomen de completă dispariție.*

În consecință *balada populară nu poate decât în chip cu totul*

excepțional constitui prin ea însăși un izvor de valoare documentară pentru istorie. A ne lua după aparențele ce aflăm în ea, înseamnă a cădea foarte ușor victima iluziei. Spre a evita erori grave în reconstituiri de natură istorică pe baza ei, se impune să ne slujim în același timp și de alte documente de control în afară de ea. În principiu, a considera balada populară singură drept izvor istoric valabil, dacă nu înseamnă chiar totdeauna o greșeală sigură, este în orice caz întotdeauna cea mai mare imprudență.

Și ca să mai adăugăm încă un argument la cele discutate, spre a dovedi această afirmație, vom aminti că nu numai în poezia populară, ci și în cea cultă, și chiar în artă în general, motivele din viața reală, cari au slujit drept izvoare de inspirație pentru o operă oarecare, dispar cu atât mai mult în acea operă prin partea lor ocazională, cu cât arta este mai desăvârșită. Ele capătă un caracter de universalitate, care face că ceea ce se exprimă în anume operă — sau în cazul nostru, ceea ce se povestește în cântecul bătrânesc — se potrivește pentru orice timp și orice loc și chiar pentru orice personaj-tip, ce simbolizează o anumită însușire eroică.

Și dacă o astfel de baladă populară are o necontestată valoare documentară, aceasta este de natură psihologică și estetică, iar nicidecum istorică.

A căuta elemente realiste istorice în poezia populară — în cea perfectă — e tot una ca și cum dintr'o poezie cultă, deasemenea desăvârșită, d. ex. în „Luceafărul“ lui Eminescu, ai vrea să afli direct dintr'insa din ce împrejurări reale a fost inspirată și cari sunt personajele cari corespund la origine lui Cătălin și Cătălinei. E tot atât de greu uneori, sau, mai exact, tot atât de imposibil.

Producțiile poetice au cu atât mai mare valoare de document pentru realitatea al căror ecou sunt, cu cât sunt mai slabe, ca realizare artistică. Înă acestea sunt cele mai puțin viabile, fiindcă gustul estetic al poporului nu le selectează. Pierind în scurt timp după nașterea lor, înseamnă că ele nu pot aduce servicii istoricului politic sau social, decât pentru o epocă foarte apropiată de cea contemporană, ceea ce nu e de loc de mare preț.

Însă dintre cântecele bătrânești *ce reprezintă perfecțiunea artistică a genului*, extrem de puține sunt acele cari să ne poată îngădui a stabili cronologia evenimentelor povestite de ele sau chiar a apariției acelor cântece, pe baza evenimentelor cântate.

În afară de discutatele motive, cari îngreuiază cronologizarea baladei populare, mai trebuie ținut în seamă și faptul că *aceasta cântă de predilecție evenimente neistorice, adecă nedatabile*. Nu ne putem aștepta la reflectarea evenimentelor de adevărată importanță istorică

în literatura populară, de vreme ce *poporul de jos, în general, n'a luat parte conștient la crearea istoriei țării lui*. Poate nicăiri nu e mai caracteristic aceasta ca la Poloni, unde faptele cari alcătuiesc ceea ce se cheamă „stricto sensu“ istoria statului lor, se datoresc aproape exclusiv nobilimei¹⁾. Numai rar ajungea vreunul din aceste evenimente la urechile poporului, care nu era de loc amestecat în ele, putând avea astfel oarecare răsunet în vreo creație folklorică.

Așadar, concluzia la care ajugem, în urma acestor considerații, e că *balada populară este un izvor foarte puțin demn de încredere în ce privește stabilirea de cronologii pe baza ei. Aceeași constatare facem și asupra determinării locului și eroilor, cari se schimbă aproape dela o regiune la alta, și în genere asupra oricăror date istorice ce ar vrea cineva să reconstituiască din epica populară în versuri*. Relativ la aceasta, cad de comun acord toți cercetătorii serioși, cari, la popoare anumite, sau în general, au studiat-o din acest punct de vedere, în special în secolul XX; toți se arată foarte sceptici când e vorba de valoarea istorică a datelor culese din epica populară. La Români, prof. N. Iorga, în studiul său „Balada populară românească“ — o conferință ținută la Văleni, se pare, unde el vrea să schițeze originea și ciclurile ei, intenție pe care și-o exprimă în subtitlu — este singurul care, în legătură cu originea baladei stabilește și unele cronologii.

Nu e locul să insistăm aici pe larg asupra lor. Conferința aceasta față de subiectul vast ce îmbrățișează, nu este decât o schiță, care cu toate controversalele sau chiar contestările pe cari le-ar suscita, își are meritul că se încearcă a da directive pe căi neumbrate²⁾.

Aici însă Iorga se ocupă numai incidental cu cronologizări; încercarea sa e de ansamblu, nu are de obiect anumite cântece bătrânești în special, a căror geneză s'o urmărească în legătură strânsă cu cronologizarea lor. Socotim însă că drumul ce va putea duce la o cronologizare de ansamblu pentru toată epica noastră populară în versuri, va trebui să fie susținut de cercetări speciale asupra cântecelor mai importante sau măcar asupra fiecăruia în parte dintre ciclurile ce se reliefează mai proeminent în domeniul cântecelor noastre bătrânești. Vom avea aici de stabilit o cronologie aproximativă, însă aceasta nu trebuie deloc să ne deconcerteze. De fixări precise nu poate fi vorba, mai ales în ce privește ciclurile, a căror geneză se întinde adesea pe epoci de câteva secole.

Cronologizarea pe cicluri este de mult deja un fapt împlinit

¹⁾ BYSTRON, *op. cit.* p. 9.

²⁾ Cf. N. IORGA, *Balada pop. rom.* Vălenii-de-Munte 1910.

la Slavii a căror epică populară în versuri e în floare: la Ruși pentru biline, la Ucrainieni pentru dumele istorice ale perioadei căzăcești, la Sârbo-Croați pentru cântecele vitejești („junačke pjesme“).

La aceste popoare avem realizate și un însemnat număr de cronologizări speciale, privitoare la anumite balade în parte.

La Români nici gruparea justă a ciclurilor și nici cronologizarea lor nu s'a făcut încă. Cu atât mai mult, așteaptă lucrători cercetarea cântecelor bătrânești în parte, în scopul încercării de cronologizări speciale, ceea ce ar constitui un solid fundament pentru cronologizarea pe cicluri și de aici, pentru clasificarea de ansamblu a ciclurilor.

*
*
*

Cap. II. *Cântecul lui Marcoș-Pașa (Bruiaman-Pașa).*

Deși folkloristul are de întâmpinat atât de multe și mari dificultăți când e vorba să dateze în timp producțiile epice ale popoului, totuși, pentru unele balade populare, în chip excepțional se întâmplă să putem determina cu precizie aproape, cronologia lor. Un astfel de exemplu ne oferă la Români un cântec bătrânesc, aproape uitat astăzi — îl aflăm atestat într'un număr destul de restrâns de variante — care altă dată însă se bucura de o mult mai largă circulație. Iată o variantă moldoveană a lui, din Munții Vrancei:

Diparti, veri, diparti,
Și nu pre foarti diparti,
Supt sâninu șeriului,
La fântâna zeriului,
Nimerit-a, poposit-a
Bruiaman pașă bătrân
S'ațâni cu oastea'n drum
Vra la luptă să să ia.
Vântu Crivăț și-ni fășia?
Di trii ori să zbușiumă
La fântână să lăsă
Cu Bruiaman câ-ni vorghia
Și din gur'așa-i dzișia:
— Bruiaman, pașă bătrân,
Și ti-așii cu oastea'n drum?“
Bruiaman și ni-i dzișia?
— „Ale-i vinti Crivețe,
Ia vezi ist caftan pi mini?
Câti flori is pi caftan
Cu-atâția oști m'am bătut,
M'am bătut li-am ghiruit,
M'am culcat, m'am hodinit.

Și cu tini-am să mă bat,
Să mă bat, să mă răzbat,
Că vreau să ti ghiruiesc
Ș'apoi să mă hodinesc.“
Vântu Crivăț și-i dzișia?
— Nu știu frati de-i putăa!
La războiū să hī ieșit
In postu Sân-Kietriului,
Vremă sășeratului,
Iaram slab și odărlit,
Poati m'ăi hī dovidit,
Dar acuma n'ăi putăa
In luna lu Căriņdariū,
Cân is zeriurili tari,
Dzili de-a lu Făurariū...“
Da Bruiaman și-i dzișia?
— Ba ioū frati c'oiū putăa,
Că ie oastea ni'mbrăcată
Tot cu nouă cămeșăli,
Pisti nouă cămeșăli
Mai sân nouă fermenteli,
Pisti nouă fermenteli,

Mai sãn nouã cojose!i
 Nu rãzgești, vinti, pin ieli!
 Di'ncãlțatã i'ncãlțatã
 Cu sizmã di caprã starpã,
 Cari suferi la apã.“
 Vãntu Crivãț nã-udzã
 Di trii ori sã zbușumã,
 La slavã'n seriu sã suiã,
 La Dumnedzãu cã-ni merzeã,
 Dumnedzãu nã lu'ntrebã:
 — Alei Vinti Crivețe,
 Fântãna ț'ai pãrsit
 La mini la si-ai ȳinit?“
 Vãntu Crivãț cã-ni grãia:
 — Alei Doamni, sfinti Doamni,
 Înasari pi'nsãrat,
 Nimerit-a, poposit-a
 Bruiaman, pașã bãtrãn,
 S'așini cu oastea'n drum“.
 Iar Dumnedzãu si-ni dzisã?
 — Dacã ii-i vorba pi-așã
 Du-ti cu puterea mea,
 Numa se-i vrãã ai lãsã?“
 Vãntu Crivãț nã-udzã
 Di trii ori sã zbușumã
 La fântãnã sã lãsã.
 Di cu sarã-ni kicurã,
 Pi-o nari di zeriũ suflã
 Tãtã oastea sã'ntristã,
 La Bruiaman cã merziã
 Și din gur'așã-i dzisã:
 — Bruiaman, pașã bãtrãn,
 Invați-ni sã trãim,
 Pãr'la dziuã toț kierim!“
 — Alei voi ostașii nei,
 Ia lepãdaț kiarili,
 Și rupiț sulițili,
 Și-ni porniț focurili!“
 Sulițili li rupeã,

Focurili li porneã.
 Vãntu Crivãț si-ni fãsiã?
 Pi-o nari di zeriũ suflã,
 Focurili li stricã.
 Iar ostașii si-ni fãsiã?
 La Bruiaman cã-ni merziã:
 — Bruiaman, pașã bãtrãn,
 Invați-ni sã trãim,
 Pãr'la dziuã toț kierim!“
 Bruiaman cã li grãia:
 — Alei voi ostașii nei,
 Ia-ni tãieț voi belghirii,
 Mațali-afarã li daț,
 Pin coșuri vã azdrucaț,
 Pãr la dziuã sã-ni scãpaț.“
 Belghirii cã ni-i tãia,
 Mațali-afari li da,
 Pin coșuri sã azdruca.
 Vãntu Crivãț si-ni fãsiã?
 Pi-o nari di zeriũ suflã,
 Pin coșuri cã-i inghețã
 Tãtã oastea'mmãrmuriã!
 Numa pașã-ni rãmãnia,
 Cu barba di kișurã
 Și cu kica di omãt,
 Cu toiag di ghiatã'n mãnã.
 Dimineãta sã sculã
 La Vãntu Crivãț merzeã,
 Și din gur'așã dzisã:
 — Alei, Vinte Crivețe,
 Astã noapti m'ai bãtut,
 Niminã nu m'o vãdzut!“
 Vãntu Crivãț si-ni fãsiã?
 Asuprã-i cã ni-i suflã
 Sloiu di ghiatã-l prefãsiã,
 Di frati sã pominiã
 Și frati s'a pomini
 Cãt sãari pi seriu a hi!)

Precum se vede, citata baladã ne poartã'ntr'o lume cu totul fantasticã: e vorba aici de o luptã între personaje supranaturale — Crivãțul personificat, ajutat de însuși Dumnezeu — și între o oaste turceascã, în fruntea cãreia e un pașã vestit prin isprãvi rãzboinice. În aceastã luptã pașã cade înfrãnt.

1) Notatã în Munții Vrancei, satul Reghiv, în Iulie 1919, dela lãutarul Toader Barteș în etate de 87 ani. (Din colecția de cãntece, ineditã, a autorului).

Schimbările — în ce privește fondul — dela o variantă la alta, sunt de amănunt; în general subiectul rămâne același. Astfel toate povestesc despre aceeași luptă, care se dă între aceleași personaje și despre victoria Crivățului. Numai unele motive, în special din desnodământul baladei, diferă: așa d. ex. într'o variantă, oastea toată piere afară de pașă, care rămâne să plângă dezastrul înfrângerii, plimbându-se printre ostașii morți¹⁾; în alte variante, pașa cere iertare Crivățului, însă fără s'o obție²⁾; în altele, pașa este iertat de Crivăț, care dă un soare cald ca să desghiețe oștirea³⁾ sau chiar o înviază aruncând asupra ei apă vie⁴⁾.

Dacă însă lăsăm la o parte elementele fantastice cari învăluie într'o atmosferă de miraculos întreaga baladă, fondul realist al ei se reduce la următoarele :

O mare oaste turcească a pornit la războiu pe vreme de iarnă, într'o țară — ce nu e determinată în cântec — ca să se lupte cu un popor, despre care de asemenea nimic nu ni se spune, și această expediție s'a terminat cu dezastru, deoarece toată armata, împreună cu comandantul ei, a pierit din cauza gerului. Este exact povestea expediției lui Napoleon în Rusia, la 1812. Cercetătorul folclorist familiarizat cu violentele schimbări pe cari adaptarea le operează asupra cântecului și tradițiilor populare în materie de eroi și de localități — ar putea să incline a crede că despre acest eveniment istoric este vorba în balada românească. Totuși această ipoteză nu se poate susține, fiindcă, în afară de faptul că armata din balada noastră e turcească și nu franceză, iar comandantul ei un pașă, mai e de obiectat că acea expediție franceză în Rusia a avut la Români foarte puțin răsunet, mai ales în popor, care poate nici n'a cunoscut-o. Nefiind deci la noi un eveniment popular, el n'a putut să se fixeze printre producțiile folclorice românești și încă într'o așa de remarcabilă baladă. Apoi, pe lângă aceasta, balada în chestiune are toate aparențele unui cântec cu mult mai vechiu decât prima jumătate a secolului XIX și oricât am pune acest aspect numai pe seama fenomenului arhaizării — atât de cunoscut epiceii populare — tot nu am reuși să-l explicăm indeajuns pentru o epocă așa de apropiată de a noastră.

¹⁾ GIUGLEA-VÂLSAN, *Dela Românii din Serbia*. București 1913, p.275—7.

²⁾ I. DIACONU, *Ținutul Vrancei I*. București 1930. p. 221—7.

³⁾ GR. TOCILESCU, *Materialuri folcloristice*, vol. I, partea II. p. 1228—9; *Arhiva Dobrogei I*. p. 104—6.

⁴⁾ O. DENSUSIANU, *Flori alese din cântecul poporului*. București 1920. p. 140—3.

Cap. III. *Izvoare istorice cari povestesc despre un eveniment analog.*

Mărturii despre o asemenea expediție, de tipul celei napoleoniene, săvârșită de Turci, aflăm în cronicile polone pentru sfârșitul secolului XV. Astfel, Matei de Mechovia ¹⁾ sau Miechowita (pol. Miechowski), cel mai vechiu dintre cronicarii cari vorbesc despre ea, relatează subț anul 1498, următoarele :

„ . . . Post Thartaros, Turci circa diem Sanctae Catharinae sub montana Russiae eodem anno circa Sambor et Halicz deustauerunt, neque aliquo certamine lacessiti. Verum uel deo, uel eorum infortunio sic cogente, frigoribus aërisque intemperie inedia atque niuibus, supra quadraginta millia equorum hominumque periere, reliqui tamen, quorum ultra viginti millia dicuntur fuisse, salui post damna illata recesserunt . . . ” ²⁾

Cam pe aceeași vreme, cronicarul Ioan Komorowski, călugăr din ordinul Bernardinilor, într'o mai detaliată și mai judicioasă expunere, înregistrează aceeași expediție turcească subț același an :

„ . . . Sic tandem tempore autumni fecit, congregare magnum exercitum XL millium equitum, mandans eis regnum Poloniae vastare vsque Cracouiam.

Qui accepto mandato recesserunt vastare intendentes, sed quia nullus erat, qui se opponeret eis deus omnipotens pro suis pugnavit, quia per fluuium Pruth transfretantes castra metati sunt inter eundem fluuium et fluuium Nestr et permissione diuina erant casus niuium ingentes et inauditi et gelua intensa sicque illi duo fluuii inundauerunt in modum.

Sicque aliqui submersione aquarum, aliqui frigore, ceteri fame vna cum equis interierunt.

Et ut quidam notabilis explorator et alii stipendarii retulerunt quia in medio eorum equitabant et glaciem equo in vadis in conspectu eorum frangebat, neque vnus motus est de loco constricti frigore et fame, sed tantum in eum spuebant... ” ³⁾

¹⁾ Trăiește între anii 1456—1523.

²⁾ *Chronica Polonorum Mathiae de Mechovia*, artium et medicinae doctoris . . . et canonici graccoviensis. Graccoviae 1521, p. 353.

³⁾ JOHANNIS DE KOMOROWO: *Tractatus cronice fratrum minorum obseruancie*. A tempore constanciensis concilii et specialiter de prouincia Poloniae. Herausgeg. von Heinrich Zeissberg. Wien 1873, p. 125—6.

Contemporan cu sus-citații cronicari, Bernard Wapowski, povestește cu câțiva ani mai târziu despre această invazie a Turcilor mult mai pe larg, dând bogate amănunte, dintre cari nu lipsește nici elementul supranatural. El ne introduce în povestirea evenimentului, aducându-ne mai întâi la cunoștință o întâmplare miraculoasă, de rău augur — nașterea unui vițel monstru în Cracovia care a precedat expediția turcească :

„... Sub quo tempore, dum Albertus rex contra Tartaros it et redit, inter homines hebraici generis Casimirie commorantes, vitulus biceps est natus; altero capite in postrema corporis parte existente et cauda in dorsi medio, pedibus tantum duobus ex latere dextro prominentibus...“¹⁾

Acest monstru după credința lumii și a cronicarului, nu putea fi decât semnul prevestitor al unei mari nenorociri care amenința să cadă fără întârziere asupra țării, căci iată că „non multi inde menses fluxere cum novus hostium terror et irrupcio nunciatur.“²⁾

De aici înainte începe povestirea propriu zisă, despre evenimentul ce ne interesează :

„... Enimvero anno eodem sub bruma in mensis Novembris exitu septuaginta Turcorum milia Roxiam invaserunt, omnem ejus terre tractum circum Tyram amnem (nunc Nester est) Haliciam, Sidacioviam, Drohobiciam et Sambor nemine repugnante pervastaverunt, et nisi divina affuisset clemencia, que sperantes in se nunquam deserit, damna longe atrociora ac majora Turci intulissent. Frigora siquidem celibus demissa cum asperrimo et intolerando gelu tanta supervenere, nix insuper tam alta decidit, ut Turci nivium undique cumulibus circumsepti, nec progredi nec redire possent similesque obsessis viderentur. Et sunt Turci solo aprico nati, talibus frigoribus minime assueti. Quo factum, ut fame, adhuc urgente intensissimo gelu supra quadraginta hominum milia cum longe maiori jumentorum strage perierunt. Complures algoris propulsandi gratia in exenteratos equos se illatebrarunt, nec tum mortem eo perbrevis calore effugere poterunt. Inclusa jumentis humana cadavera innumera reperta...“³⁾

¹⁾ *Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochowiec*, Kantora Katedr. Krakowskiego. Część ostania, czasy podługoszowe obejmująca (1480–1535). Edycja Dr. J. Szujski. Kraków 1874. In colecția: „Scriptores rerum polonicarum“ Tom. II, p. 35.

²⁾ *Ibidem*, p. 35.

³⁾ *Ibid.* p. 35–6.

Cronica lui Wapowski pare a fi servit de bază tuturor cronicarilor secolului XVI, cari au vorbit despre nefasta expediție turcească din iarna anului 1498. El e cel ce a format o tradiție istorică fixându-i anumite cadre cari au rămas, tocmai datorită stilului său colorat și bogăției de detalii — unele de domeniul fantaziei — cu cari își împodobește povestirea.

Astfel, în cronica lui Martin Bielski, aflăm aproape toate datele cunoscute din Wapowski, deși nu se poate spune că avem a face cu o pură compilație, deoarece textele acestor doi cronicari se deosebesc simțitor. Iată ce ne povestește Bielski sub anul 1498:

„... skoro po Tatarach. na schodzie miesiąca listopada, o św. Katarzynie, Turków 70 000 przez Wołochy do Podola wtargnęło gdzie wszystkie włości około Niestru, Halicza, Żydaczowa, Drohobyczy i Sambora ogniem i szablą wojowali, a nie przestaliby byli burzyć by ich był pan Bóg sam nie zahamował; abowiem przyszyły na nich srogie zimna i śniegi takie wielkie spadły, że ani dalej ciągnąć ani się wrocić mogli, gdzie krom koni ich i dobytków, ludzi samych więcej niż czterdzieści tysięcy od zimna zdechło, i wiele ich potem najdowno, którzy pobiszy konie w brzuchy ich rozprute przeze wielkiem zimnem wleźli...“¹⁾

„... îndată după Tătari, la sfârșitul lunei Noemvrie, în ziua de Sf. Ecaterina, 70.000 Turci au năvălit prin Moldova în Podolia, unde au trecut prin foc și sabie toate domeniile din jurul Nistrului, Haliciului, Jidačovului, Drohobicei și Samborului, și n'ar fi încetat să pustiască dacă in-suși Dumnezeu Sfântul nu i-ar fi oprit; căci au venit asupra lor geruri grozave și au căzut așa de mari troene de zăpadă, că n'au putut nici să înainteze mai departe, dar nici să se întoarne îndărăt, de au pierit de ger, numai oameni mai mult de patruzeci de mii, în afară de caii lor și de vite, iară după aceea aflatu-s'au dintre ei mulți care, după ce și-au fost ucis caii, le-au spintecat pânțele și au intrat în ele din pricina gerului cel cumplit...“

Martin Kromer însă, îl urmează foarte de aproape pe Wapowski, textele respective din cronicile lor asemănându-se mult între ele, măcar că expunerea lui Kromer este mai amplă. Ea este de fapt o parafrazăre mult mai poetică a povestirii lui Wapowski. Kromer nu omite nici semnul prevestitor de nenorocire, — acel monstru născut în cartierul evreesc „Kazimierz“, din Cracovia — cu care își începe și el povestirea. Iată ce aflăm în cronica lui Kromer sub anul 1498, cu privire la evenimentul nostru:

¹⁾ *Kronika Marcina Bielskiego*, Ediția lui Kazimierz Turowski. Sanok 1856. Tom. II, p. 904.

„... Jakoż nie na zbyt długo potym¹⁾, na schodzie Listopada siedmdziesiąt tysięcy Turków przez Wołoską ziemię do Rusi wtargnęło było, wszystkie one gruntów połać ponad Niestrem a około Halicza, Żydaczowa, Drohobyczy y około Sambora leżąca, ogniem y żelazem pustosząc a plon zabierając. Aniby byli Poganie dalej w ziemię zabiegać y wydziwiać żadną miarą nie poprzestali ponieważ nikt się nim nie opierał; jeno że wždy Bóg miłosierny z nieba, jako wierzono, litując narodu swego odraził abo raczej poraził y potłumił ich.

Znagła abowiem przykre a ciężkie zimno y ostry mróz uderzył, k temu śniegi tak okrutne spadły, że w krag obięci y zawaleni Turcy nazad wybić się nie mogli. Więc też to niezwyyczajną rzeczą prawie nowiną na one ludzie przypadło było, zwłaszcza iż tak sami jako y konie ich w łagodniejszym powietrzu zrodzili się y wychowali.

A tak gdy prawie wszystkie konie zimno y głód pomorzył, tedy też y samych pogan nad czterdzięci tysięcy zmrożonych y zaziębionych było.

Wielu ich potym znaydowano którzy pozabiawszy konie swoje własne, w kaładnych ich ciepło wypatroszonych też y na ten czas przed mrozem przesiadywali, ale krom wszelkiej pomocy. Zaraz abowiem ciepło przyrodzone,

„... Şi în adevăr nu cu mult după aceea¹⁾, la sfârşitul lunii Noemvrie, şaptezeci de mii de Turci au năvălit prin Ţara Moldovei asupra Ucrainei, pustiind cu foc şi sabie şi prădând toate moşiile din ţinutul de pe malul Nistrului şi din jurul Haliciului, Jidačovului, Drohobicei şi pe cele din jurul Samborului. Şi nici nu ar fi încetat păgânii cu nici un chip, de a pătrunde mai departe în ţară şi de a-şi face de capul lor, deoarece nimeni nu le stătea împotriva; numai că Dumnezeu milostivul din cer — precum se credea — îndurându-se de poporul său, i-a înfrânat sau mai degrabă i-a înfrânt, şi i-a zdrobit.

Căci deodată un frig mare, aspru, şi un ger cumplit i-a lovit, iar pe lângă aceasta, au căzut zăpezi aşa de grozave, încât cuprinşi de jur împrejur de troene, Turcii n'au mai putut ieşi din ele ca să se întoarcă înapoi. S'au abătut doară aceasta ca o năpaste nemaipomenită asupra acelor oameni şi ca o nouăte a proape, mai ales pentru aceea că atât ei înşişi cât şi caii lor se născuseră şi crescuseră într'un aer mai dulce.

Şi aşa, în vreme ce mai toţi caii au fost doborâţi de ger şi foame, deasemenea şi dintre păgâni peste patruzeci de mii au pierit îngheţaţi şi înfriguraţi.

Iară mai pe urmă au fost aflaţi dintr'inşii mulţi cari, după ce şi-au omorît caii lor s'au vărit de frica gerului în pântecel calde, golite de măruntae ale acestora, însă fără nici un folos. Căci pe dată căldura cea firea-

¹⁾ Adecă după prevestirea de nenorocire („vróžka nieszczęścia“).

czlonki żywota y krwi ostradane opuszczalo . . . " ¹⁾ scă a părăsit mădularele lipsite de viață și de sânge . . . "

Povestirea lui Kromer este fără îndoială cea mai completă și în forma cea mai literară, de aceea a și avut ea foarte mulți imitatori. Puțin după Kromer, Stanislav Sarnicki (Sarnicius), în Analele sale inserează și el acest eveniment:

„Turcae Russiam vastantes hyberna tempestate deleti. Periisse tunc eorum supra quadraginta millia tradunt. Multi postea reperti, qui, interfectis equis, in eos exenteratos et adhuc calentes tum se illatebraverant: sed frustra; statim enim calor artus vitā et sanguine destitutos deserebat . . . ” ²⁾

Ținând seamă de ordinea cronologică, trebuie să mai amintim tot din acest veac și cronica lui Herburtus de Fulstin, care deși nu e decât un compendiu de istorie polonă după Cromer, a fost foarte citită și răspândită în vremea ei. Aici aflăm și povestirea dezastrului turcesc, care, mai mult încă decât restul cărții, îl reproduce identic pe Cromer, până în cele mai mărunte detalii ³⁾.

Ultimul cronicar polonez mai de seamă, din sec. XVI, care vorbește despre această dezastruoasă expediție a Turcilor este Matei Strykowski. Deși el îl citează numai pe Kromer, spunând în cursul istorisirii sale: „jako Kromer pisze“ ⁴⁾ totuși textul său seamănă poate încă și mai mult cu cronica lui Bielski, adesea sună aproape identic. Deci el compilează din amândoi acești predecesori ai lui, și probabil îl va fi cunoscut și pe Wapowski. Alte influențe se pare că nu a mai suferit.

Dăm aici și textul respectiv din Strykowski spre a completa seria vechilor cronici poloneze:

„ . . . Tegoż roku, po Tatarach, na schodzie miesiąca Nowembra, Turków, jako Cromer pisze, siedmdziesiąt tysięcy przez

„În același an, după Tătari, la sfârșitul lunii Noembrie, 70.000 de Turci, precum scrie Cromer, au năvălit prin Moldova în Po-

¹⁾ MARCINA KROMERA, Biskupa Warmińskiego, *O sprawach, dziejach, y wszystkich inszych potocznościach koronnych polskich*: ksiąg XXX — W Krakowie 1611. p. 582. Cf. și originalul latinesc „*Cromeri Martini: De rebus Polonorum*“. Cracoviae 1586.

²⁾ STANISLAV SARNICKI: *Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum* Libri VIII. Lipsca 1712. p. 1189, (Țipărită împreună cu tomul II din „*Historiae polonicae*“ a lui Długosz.)

³⁾ *Chronica sive Historiae polonicae compendiosa*, ac per certa librorum capita ad facilem memoriam recens facta descriptio: authore magnifico viro Ioanne Herburto de Fulstin, Regni Polonici senatore. Basileae 1571.

⁴⁾ „Precum scrie Kromer“.

Wołosy do Podola wtargneli, a wszystkie wołosci koło Dniestra, Halicza, Żidaczowa, Drohobyczy i Sambora, ogniem i żelazem wojowali, a nie przestali by burzyć, gdyby ich Pan Bóg sam był nie skarał, abowiem przyszly na nich tak wielkie zimna i śniegi iż zewsząd zaspami ogarnieni, ani dalej ciągnąc, ani się wrócić nie mogli; gdzie krom koni ich i dobytów innych, więcej niż czterdzieści tysięcy pogan od zimna zdechło, i wiele ich potym najdowno, którzy bijąc konie w brzuchy ich rosprote grzejąc się ciepłą krwią, ale próżno wzięli . . .”¹⁾

dolia și toate satele din jurul Nistrului, Haliciului, Jidačovului, Drohobicei și Samborului le-au trecut prin foc și sabie, și n’ar fi încetat să pustiască dacă nu i-ar fi pedepsit însuși Dumnezeu Sfântul, căci au venit asupra lor geruri și zăpezi așa de mari, încât înconjurați de toate părțile de troene, nu au putut nici să meargă mai departe și nici să se întoarne; de au pierit acolo din pricina gerului mai mult de 40.000 de păgâni, afară de caii lor și de alte vite, iar apoi au fost găsiți mulți din ei, cari omorându-și caii, se vârseră în pânțele lor spintecate ca să se încălzească cu sânge cald, însă în zadar . . .”

Dintre cronicile nepolone, demne de relevat sunt un letopisec ucrainian anonim, așa numitul „hustinskaja lietopiś” sau mai cunoscut încă sub numele latinesc de „annales ruthenici”, apoi cronică ungurească a abatelui dalmat Ludovic Tubero și în special istoria turcească a lui Leunclavius.

„Hustinskaja lietopiś” prezintă mare interes pentru noi, deoarece provine chiar din sânul populației ce a suferit invazia turcească despre care povestește, și pentru că anonimul pare a fi fost contemporan cu faptele istorisite.

Subt anul 1498, aflăm în acest letopisec, relativ la evenimentul în chestiune, următoarele:

„. . . W toże lieto po Tatarech przydosza prez wołoskuju zemlu Turcy w Podola, tysiaczej semdiesiat, iże naczensze około Dniestru, około Halicza, Żydyczewa, Dorohobicza, Sambora, ohnem i mieczem poplenisza. I jeszcze bolejš sotworiliby zła, ponieże niktoże branasze im, aszcze nie by sam Boh otohnał ich, iże napusti na nich bez-

„În același an, după Tătari, au venit în Podolia prin țara moldovenească 70.000 de Turci, cari începând din jurul Nistrului, au prădat trecând totul prin foc și sabie în jurul Haliciului, Jidačovului, Drohobiciului, Samborului. Și încă mai mult rău ar fi făcut, deoarece nimeni nu le stătea împotriva, dacă nu i-ar fi izgonit însuși Dumnezeu, care a

¹⁾ *Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkich Rusi Macieja Strykowskiego.* (Editată exact după prima ediție, din Königsberg 1682) Warszawa 1846. Tom. II, p. 306.

miernuju zimu i sniehi, jeże oni năpustit asupra lor o iarnă gro-
nie obykosza terpieti: i zmerze zavă și zăpezi ce ei nu erau de-
ich tohda w tyja mrazy samych prinși a îndura: și au înghețat
ludej kromie towary cztyry de atunci de gerul acela numai oa-
siat tysiaczey . . .¹⁾ meni patruzeci de mii, afară de
vite . . .“

Precum se vede, letopisețul ucrainian se încadrează în tipul polon reprezentat de Wapowski—Bielski—Kromer—Strykowski. Totuși el nu povestește toate amănuntele ce aflăm în aceștia, prezentându-ne sub o formă cu mult mai lapidară decât oricare din cronicile polone. Despre vițelul monstru, născut de o evreică din Cracovia, pomenește și el, însă nu pune acest omen de rău augur la începutul povestirii sale despre invazia Turcilor, ca un fel de prevestire a ei precum aflăm la Wapowski și Kromer și nici măcar nu-l dă întâmplat în 1498, ca dânșii, ci în 1499, deci posterior evenimentului nostru²⁾. Acest fapt precum și detaliile ce lipsesc, sunt un indiciu că letopisețul rutenesc nu s'a inspirat din cronicile Polonilor, că este independent de ele și că tocmai acestea s'au folosit de el ca de izvorul cel mai vechiu.

Cronica ungurească a lui Tubero se deosebește fundamental de toate cronicile citate până aici. El pare a nu fi cunoscut de loc, nici letopisețul rutenesc și nici pe cronicarii poloni contemporani cu el, adecă pe cei mai bătrâni dintre cei discutați: Miechowski, Wapowski, Komorowski. Este o versiune cu totul aparte, care are la bază alte izvoare de informație decât cronicile nordice. El dispune de date mai multe și mai precise, relativ la chestiunile turcești pure — aflându-se mai aproape de Constantinopol — însă cele cari se referă la locul unde s'a întâmplat evenimentul și chipul cum s'a petrecut, sunt foarte vagi și nesigure.

Într'o difuză și extinsă povestire — cea mai extinsă dintre toate cele cunoscute — utilizând nume antice pentru popoare și locuri, istorisește Tubero evenimentul nostru. El caută să scoată dintr'însul efecte literare și în același timp să-și arate și erudiția sa. După ce ne expune pe larg prima expediție în Polonia întreprinsă de Turci, întovărășiți de Moldoveni și Tătari, expediție plină de succes, fiind foarte bogată în prăzi și captivi,³⁾ arată cum în anul următor

¹⁾ *Ex annalibus rutenicis (Hustinskaia lietopiś)* în „*Scriptores rerum polonicarum*“ Cracovia 1874. Tom. II. p. 305.

²⁾ *Ibid.* p. 306.

³⁾ Cf. *Ludovici Tuberonis dalmatae abbatis . . . commentariorum de rebus, quae temporibus ejus in illa Europae parte, quam Pannonii et Turcae eorumque finitimi incolunt, gestae sunt, libri undecim.* Francofurti 1603.

La p. 139, povestește Tubero cum populația ruteană, nedeprinsă cu me-

au pregătit o a doua, cu planuri și mai mari de jaf și pustiire. Tubero dă alte explicații și unele detalii complet deosebite de cele cunoscute din cronicile celelalte. Astfel el mută teatrul unde s'a desfășurat tragedia expediției Turcilor, din sudul Poloniei la Dunăre, în sudul Moldovei. Deasemenea la dânsul diferă și numărul de soldați și de cai. El evaluiază cavaleria turcească la 80.000 de oameni și de două ori pe atâția cai. Extragem aici partea cea mai importantă din lunga povestire a lui Ludovic Tubero, relativă la evenimentul ce ne interesează:

„ . . . Nam Balys nimium suae spei indulgens, extremo fere autumno in expeditionem profectus, non modo vacuus praeda domum reversus est (nempe Poloni, cognito hostium adventu, in munitiora ex agris loca demigrant) sed etiam inde rediens. *circa Istrum* coortis subito tempestatibus, adeo male habitus est ut ex octoginta prope millibus hominum, qui secum in expeditionem iverant, vix tertiam partem domum reduxerit. Equorum insuper centum, millia ut fama est, amissa sunt: singuli enim vel infimae fortunae homines. binos in expeditione ducunt equos: uno in itinere, altero cum hostilem agrum incursant, utuntur.

Turcae igitur, dum Poloniam petunt, ad temporis incommoda, vestis inopiam addunt. Nam quo essent in itinere expeditiores, veste tantum, qua per aestatem uti consueverunt, sese muniverant rati si eos forte severior hyems deprehendisset spoliis hostium se a frigore defensuros. Verum his longe secus, quam speraverant res cecidit. Regressi enim pene seminudi e Polonia *circa Istrum*, (ut diximus) adeo atroci vexati sunt tempestate, ut paucis diebus magna ex parte interirent. Nec quisquam ferme ex gregariis superfuisset militibus, insolita vi frigoris saeviente, nisi propere in Mœsiam trajectos mitius cœlum et pagi Turcaicae ditionis excepissent. Circumistrana terra nive gelu concreta oppleta erat. In ea corpora fame, ac longi itineris labore defatigata sternere cogebantur; eo quod a Dacis

șteșugul armelor, nici n'a încercat să se apere, ci „veluti pecora in manus hostium una cum omnibus fortunis inciderunt. Clades regioni illatas, caedes hominum, rapinas, Pagorum vastationem, sacrarum aedium incendia, raptus virginum ac puerorum, caeteraque quae praedones et foeda factu et relatu haud honesta in captivos ediderunt, silentio tegam . . .” Iar despre captivii de războiu spune că „centum millia hominum capta esse feruntur“. Această primă expediție este povestită în același chip și de cronicarii poloni ai vremii, numai că ei dau date mai precise. — Cf. d. ex. BIELSKI, Tom. II, p. 903-4.

Moldaviis propter injurias dum in Poloniam proficiscuntur, illatas, tectis haudquaquam accipiebantur. Itaque eo praesertim die, qui Nonis Januarii illuxit, decem millia fere hominum exanimata in utraque Istri ripa conspecta sunt. Cernere erat humana corpora cadaveribus jumentorum permixta passim jacentia : alia gelu contracta, atque extincta : alia ita torpentia, ut vix tenuis spiritus his inesset : nonnulla extremis pedum, ac manuum digitis, auribusque et naribus adustis adeo foede deformata, ut similia inusitatis quibusdam simulacris quam humanis corporibus esse viderentur . . .¹⁾

Din cronică lui Tubero se vede bine cât de puternic a impresionat pe toată lumea dezastrul armatei turcești, despre care el spune că: „Nunquam uno praelio tantam cladem Turcas, aut accepisse aut intulisse memorant.“²⁾

Deasemenea foarte interesantă este povestirea ce ne-a lăsat asupra acestui eveniment, eruditul cronicar german Leunclavius (Johann Læwenklau) în opera sa „Historiae Musulmanae“, scrisă în a doua jumătate a sec. XVI. În afară de cronicari turci, el cunoaște atât pe Tubero cât și pe Cromer. Pe acesta din urmă chiar îl citează ca pe un izvor de mare încredere. Astfel istorisirea ce ne face el despre evenimentul în chestiune, apare ca un fel de sinteză între cronicile polone și cea a lui Tubero, păstrând totuși o independență completă atât față de unele cât și față de cealaltă, prin amănuntele necunoscute aiurea, pe cari le aflăm în ea.

După ce ne povestește despre începutul acestei expediții — despre decretarea ei, alegerea generalului și plecarea oștilor — ne dă, desigur după izvoare turcești, știrea că ajunși în Polonia, Turcii au făcut bogate prăzi și captivi mulți și că după aceea s'au întors în spre Constantinopole :

„. . . atque ita Russiam cum suis ingressus, foedissime diripuit ac vastavit ; demumque spoliis onustum exercitum, cum innumerabili mancipiorum copia reducere cepit . . .“³⁾

Apoi urmează povestirea dezastrului, căruia, pe lângă gerul cel mare, Leunclavius îi mai atribuie și alte cauze :

¹⁾ LUDOVICUS TUBERO, *op. cit.* p. 154-5. Cf. și „E scriptoribus hungaricis : Ludovici Cervarii Tuberonis commentaria“ în „Scriptores rerum polonicarum“ II, 339-40.

²⁾ IDEM., *ibid.* Ed. Frankfurt p. 155 ; ed. Script. rer. pol. p. 340.

³⁾ LEUNCLAVII J., *Historiae musulmanae, Turcorum de monumentis ipsorum exscriptae.* Francofurti 1591. Libri XVIII, p. 639.

„ . . . Sed quod tardius . . . iter hoc suscepisset, hiems eum, quae illis in locis frigore quodam incredibili saevire solet, cum suis oppressit. Ad hoc incommodum, gravius etiam accessit malum, annonae penuria . . .“¹⁾

La fel arată el că au pierit și caii, din aceeași cauze ca și oamenii :

„Equi penitus omnes partim inopia pabuli, partim vi frigoris interierunt . . .“²⁾

Ravagiile frigului asupra Turcilor le zugrăvește Leunclavius, inspirându-se din Tubero, după paragraful unde acesta vorbește despre degerăturile cu cari s'au ales soldații, astfel :

„ . . . Quidam pedum, alii manuum digitos et ipsas manus ; hi nares, aures illi frigore corruptas amiserunt.“³⁾

Iar ca încheiere ne spune Leunclavius : „Ad summam, gravissimis oppressi malis et eas ad miserias redacti fuerunt ; ut e multis, pauci domum incolumi vita, redirent . . .“⁴⁾

Cu această operă încheiem seria celor mai vechi cronici cari povestesc despre evenimentul nostru, a acelora cari au fost scrise în cursul sec. XVI chiar dela începutul lui și până în ultimii ani — adică a izvoarelor istorice contemporane și imediat posterioare expediției turcești în Polonia.

Acest eveniment se poate urmări și la istoricii moderni, — cari se ocupă cu istoria orientului Europei și tratează despre acea epocă —, până în vremea noastră, ceea ce se datorește autenticității incontestabile a lui, bazată pe cele mai sigure izvoare. Amintim numai câte unul dintre cei mai cunoscuți istorici din fiecare secol :

În sec. XVII, demn de pomenit este Joachimus Pastorius de Hirtemberg, care în a sa prescurtare a istoriei polone, folosindu-se de cronicarii anteriori — în special de Cromer — povestește destul de sugestiv și relatând cele mai importante detalii, a doua expediție a Turcilor în Polonia :

„ . . . Turcae praeda nondum contenti soli se denuo in Russiae agros effudere. Verum eos torpescentibus ad resistendum hominibus, aut fuga dilapsis, ira Numinis insigniter ulta est. Repente enim praedatoribus gelu tam intensum, nivesque

¹⁾ *Ibidem*, p. 640.

²⁾ *Ibidem*.

³⁾ *Ibidem*.

⁴⁾ *Ibidem*.

tam largas immisit ut XL hominum millia (ut est illa gens frigoris impatiens) obriguisset periissequae ferantur. Reperti qui in exenteratis equorum ventribus calorem tuendae vitae quaesiverant . . .“¹⁾

Constatăm ca o curiozitate că la Români, nici unul dintre cronicarii secolului XVII — ne gândim în special la Ureche, care tocmai trătează despre acele timpuri — nu pomenește nimic despre această expediție turcească, deși ea a fost strâns legată și de pământul Moldovei²⁾. În sec. XVIII, avem istoria lui De Solignac,³⁾ secretarul lui Stanisław Leszczyński, care, povestind despre dezastrul turcesc, continuă până în cele mai mici amănunte tradiția cronicilor poloneze de tipul Wapowski—Bielski—Kromer.

La sfârșitul sec. XVIII și începutul celui al XIX, apar celebrele opere istorice ale lui Engel, care — se vede bine după text — cunoaște bine atât pe cronicarii poloni cât și pe cei streini, în special pe Leunclavius și poate și pe Tubero. Astfel, în „Istoria Moldovei și a Valahiei“ el îmbină cele două tradiții istorice, luându-și date din ambele.⁴⁾ Dintre istoricii cei mai noi e de ajuns să cităm numai pe doi, pe cunoscuții specialiști în istoria otomană: pe Hammer, în prima jumătate a sec. XIX⁵⁾ și pe Nicolae Iorga la începutul sec. XX⁶⁾. Amândoi, sub anii 1498—99 povestesc despre expediția turcească în Polonia, Hammer mai pe larg, punând la contribuție atât pe unii dintre cronicarii discutați cât și cronicii turcești, Iorga prezentându-ne-o în părțile sale esențiale și având mai ales în vedere încadrarea acestui eveniment între cele românești contemporane cu el, din Moldova. Ne oprim aici cu urmărirea evenimentului nostru în literatura istorică. Din această cercetare ar reieși în chip destul de clar că faptul în chestiune este absolut sigur de vreme ce-l aflăm atestat în atât de mulți și atât de serioși — în cea mai mare parte — cronicari și istorici din diferite vremuri.

¹⁾ JOAHIMI PASTORII DE HIRTEMBERG: *Florus Polonicus seu Polonicae Historiae epitome nova*. Gedani et Francofurti 1679. p. 176-7.

²⁾ Ureche nu vorbește decât despre prima expediție a Turcilor în Polonia.

³⁾ RITTER VON SOLIGNACS, *Allgemeine Geschichte von Polen*, Halle 1765, B. II, S. 57.

⁴⁾ JOHANN CHRISTIAN ENGEL: *Geschichte der Moldau und Walachey*. Halle 1804. Zweiter Theil, S. 153.

Cf. IDEM, *Geschichte des ungrischen Reiches*. Dritter Theil, Zweite Abtheilung. S. 101. Wien 1834 (Neue wohlfeile Ausgabe).

⁵⁾ JOSEPH VON HAMMER: *Geschichte des osmanischen Reiches*. Zweite verbesserte Ausgabe. Pesth 1834. I, 645.

⁶⁾ N. IORGA: *Geschichte des osmanischen Reiches*. Gotha 1909. II, 274.

Cap. IV. *Comparația izvoarelor istorice cu tema baladei.*

§ 1 — Identificarea evenimentului.

Trecând acum la compararea citatelor izvoare cu povestirea ce ne oferă balada populară românească, constatăm o strânsă corespondență între ele. Identitatea baladei cu istorisirile din cronicile apare, în trăsături generale, evidentă: toate variantele cântecului bătrânesc povestesc și ele despre o expediție a Turcilor, în toate este vorba de iarna grozavă care întâmpină oastea și toate au ca desnodământ dezastrul armatei turcești care pierе de ger.

Deosebirea dintre cântec și textele cronicilor stă numai în forma de expresie, cu mult mai poetică — se înțelege — în primul.

Dintre toate cronicile însă, cântecul bătrânesc corespunde cel mai mult celei ucrainene și celor polone, în special tipului Wapowski—Bielski—Kromer. Comparând cântecul nostru cu povestirile cronicilor acestui tip, observăm că potrivirea nu se oprește numai la acea schemă generală — comună tuturor cronicilor discutate și tuturor variantelor baladei — ci merge până în amănunt.

Există în amintiții cronicari, precum am văzut, următorul detaliu: *soldații, de frica gerului și-au ucis proprii lor cai și le-au spintecat pânțele ca să intre în ele, căutând căldură și adăpost, iar după dezastru, cadavrele lor au fost găsite în coșurile cailor.*

Acest motiv se află în toate variantele cântecului bătrânesc, sub o formă în care epicul capătă și mai mare vigoare împletindu-se cu mult element dramatic: soldații vin să se plângă comandantului lor că pier de ger, adesea chiar protestează răsvrățiți împotriva lui. Pașa le dă atunci poruncă să-și taie caii și scoțându-le măruntaiele să se adăpostească în pânțele lor, socotind că astfel vor scăpa de frig. Dar crivățul pătrunde și acolo și-i îngheață.

Astfel, în afară de cântecul citat, aflăm același motiv și în alte variante, de ex. în colecția Diaconu:

— Aleo, Vekî Pașă bătrîn,

Și si fașim ci pierim?

— „Voi ostașilor

Și voi prevestașilor,

Bahameți si-î tăieți,

Mațili li lepădați,

În coșuri si vă băgați

Pini mâni si scăpați!“

Iar ostași si-m fășia?

Bahameți ci-nî tăia,

Mașili li lepădă
 Și 'n coșuri ci si băgă.
 Sfântu Criviț și fășia?
 Pi-o nari di zer suflă,
 Toată oastia c'o'ngheță . . .¹⁾

Sau în altă variantă din aceeași colecție :

. . . Da armata și fășia?
 La Marcus Pași bătrini si dușia:
 — Invați-ni si trăim,
 Ci pini minii toț kerim.
 — „Tăieți-vi berg'ili,
 În coșuri si intraț,
 Ci pini'n ziuu toț scăpaț“.
 Da Crivițu și fășia?
 Crivițu nu si'ncurca:
 Amarnic zer ci-ni didia,
 Pini'n ziuu toț muria . . .²⁾

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Sau încă într'o a treia variantă dată de același culegător, ni se spune și mai precis cum după ce soldații s'au ascuns în pantecele cailor, au fost înghețați chiar acolo :

. . . Da Crivițu și fășia?
 Odati ci suflă
 Tot sloiuri di ghiiați
 În coșuri ci-î fășia . . .³⁾

La fel într'o variantă dela Români din Serbia, pașa poruncește oștirii :

„. . . Ia tăiați voi murgii voștrii,
 Mașili le lepădați,
 Și 'n cosciug să vă băgați
 Până mâine să-l zilim.“⁴⁾

¹⁾ ION DIACONU, *Ținutul Vrancei*. București 1930. I, p. 223. (Institutul de filologie și folklor).

²⁾ IDEM, *ibidem* p. 225.

³⁾ IDEM, *ibid.* p. 227.

⁴⁾ GIUGLEA—VÂLSAN, *Dela Români din Serbia*. București 1913. p. 277.

Ostașii îl ascultă întocmai, însă în zadar :

Toți murgii iei că tăia,
Mașile le lepădă
Și'n cosciuge se băgare.
Când ziuă că se făcea
Nici unu viu nu-mi iera . . .¹⁾

Sau în varianta Densusianu, soldații merg la pașă îngroziți și revoltați :

— Marcule, bolundule,
Dă-ne 'nvățul dela tine,
Că ne prăpădim cu zile.“
Marcu astfel le zicea :
— „Prindeți-vă caii voștri
Prindeți-i și-i spintecați
Și în coșuri vă băgați,
Și puținel vă 'ncălziți,
Și cu tunurile dați.“
Ei așa că mi-și făcea,
Caii că mi-și prindea
Și frumos îi spinteca,
Și puținel se 'ncălzia.
Și Crivățul când abura
Sloi de gheață că-i făcea . . .²⁾

Sau în sfârșit în varianta — Tocilescu, unde ostașii și mai revoltați se duc să ceară socoteală comandantului lor pentru suferințele la cari i-a adus :

— Bre Marcoș pașă bătrân,
Cu băbuța pân' la brâu!
Ce suntem noi vinovați,
De ne ții nebăuți și nemâncați,
Și prin geruri degerați?
Iar Marcoș că le zicea :
— „Stați băeți nu vă speriați!
Și caii voi vi-i tăiați,
Mașele le lepădați,
În cosciuguri că intrați,
Acolo crez că scăpați!“

¹⁾ *Ibidem.*

²⁾ O. DENSUSIANU, *Flori alese*. București 1920. p. 142-3.

Ei îndărăt se 'ntorcea,
 Și caili că își tăia,
 Mațele le aruncă,
 În cosciuguri că intra
 Și mai rău că îngheță! . . .¹⁾

Numai într'o singură variantă din câte ne sunt cunoscute, lipsește acest motiv, în cea din colecția lui Rădulescu-Codin, însă cântecul se prezintă sub formă fragmentară²⁾ așa că și aici, la origine, cu siguranță că a existat.

Acest motiv ne servește cel mai mult la identificarea temei baladei populare românești cu povestirile din cronicari. Altfel, fără el, schema generală a cântecului, pieirea unei armate din pricina gerului, mai ales în forma miraculoasă sub care se prezintă în baladă — unde e vorba de luptă între pașă și crivăț — ar fi putut rămâne pentru totdeauna de nerecunoscut. În adevăr, foarte greu ar fi trecut cuiva prin minte că sub acest aspect fantastic, chiar mitologic în aparență, se pot ascunde elemente luate din viața reală.

§ 2 — Autenticitatea evenimentului.

Acest motiv așa de caracteristic, — comun atât cronicilor cât și cântecului popular românesc și redat și într'o parte și 'ntr'alta în chip absolut identic, cu amănunte tot așa de precise și cu aceeași sugestivitate — ne dă toată siguranța că avem la bază, în ambele părți, unul și același eveniment. Totuși aceasta nu ar indica altceva decât o anumită legătură între cronici și baladă; însă dacă se pune problema veracității întâmplării povestite de cântecul românesc, se pot ridica îndoieli pe cari numai simplul fapt că o aflăm și în cronici nu e suficient spre a le risipi. Nu înseamnă nicidecum să credem fără nici o critică chiar cronicile. Se știe cum în special vechii cronicari se complac foarte adesea în povestiri extraordinare de domeniul pur legendar, uneori pentru elementul patetic din ele, alteori pentru noutate. Ei înregistrează diferite minuni — cum de altfel se întâmplă chiar în cronicarii citați — de cele mai multe ori crezând și dâșii cu toată sinceritatea în ele, sau și când sunt convingși de lipsa lor de fond real, chiar atunci, vechii cronicari se folosesc bucurosi de ele, conștienți de atracția ce exercită asupra publicului

¹⁾ GR. TOCILESCU, *Materialuri folkloristice*. București 1900, vol. I, partea II, p. 1229. cf. și *Arhiva Dobrogei*, vol. I, p. 106.

²⁾ RĂDULESCU-CODIN, *Din Muscel, cântece poporane*. București 1896. I, p. 206 sq.

cititor. Deci, am avea motive să credem că și aici avem a face cu o astfel de legendă, complet fantastică, mai ales că la aceasta ne îndeamnă și aparențele ei.

Totuși, la o asemenea eventuală presupunere se opun următoarele argumente :

a) Evenimentul este pe larg povestit — precum am arătat — de mai mulți cronicari: Miechowita, Bielski, Kromer, Sarnicki, Herbut de Fulstin, Strykowski, Tubero, Leunclavius etc. Dintre aceștia, unii și-au scris cronicile complet independent de ceilalți, deci nu poate fi vorba de o legendă creată de un cronicar mai vechiu și apoi continuată ca un fel de moștenire de toți cei următori.

b) Intre citații cronicari, mulți sunt contemporani cu faptele, deci aveau mijloace de control relativ la întâmplarea ce povesteau. Aceștia sunt: Miechowita, Komorowski, anonimul rutean, Wapowski și Tubero. Dintre dâșii, Miechowita e un spirit cu adevărat științific, iar pe lângă aceasta, și bine informat, el fiind medicul regelui Ion Albert, pe timpul căruia s'a petrecut evenimentul nostru. Miechowita îl însoțise pe Ion Albert și în nefericita expediție polonă în Moldova, despre care deasemenea scrie și care avusese loc numai cu un an înainte de dezastrul armatei turcești.

c) Dintre ceilalți cronicari necontemporani cu evenimentul povestit, Bielski se naște cu trei ani înaintea lui, Cromer, Sarnicki, Herbut de Fulstin și Strykowski, în prima jumătate a sec. XVI. Deci aceștia sunt contemporani cu oameni cari au trăit pe timpul când s'a petrecut evenimentul și îl puteau verifica prin ei, căci unii din acei bătrâni fuseseră poate ei înșiși martori oculari și le vor fi povestit chiar direct întâmplarea.

d) Evenimentul este foarte precis datat, ni se dă anul și luna, uneori chiar și ziua, ceea ce nu se poate admite pentru o legendă fantastică, afară doar de cazul unei mistificări voite din partea autorului. Pe lângă aceasta, data evenimentului concordă la toți cronicarii.

e) Evenimentul este deasemenea precis localizat și în chip identic aproape la toți cronicarii: el s'a petrecut în Polonia sudică într'un ținut locuit, în afară de nobilii moșieri cari erau Poloni, numai de populație ucraineană. Ni se citează și localități, aceleași la cea mai mare parte din cronici.

Aceste argumente le socotim decisive spre a putea considera autenticitatea istorică a evenimentului definitiv stabilită.

§ 3 — Identificarea cauzelor dezastrului turcesc.

a) Gerul și foametea :

Toate baladele ca și toate cronicile dau drept cauză a dezastrului oastei turcești *gerul groaznic și zăpezile mari*. Asupra acestui lucru nu mai e nevoie să insistăm, el reiese în toată claritatea din cele expuse pân' aici.

În afară de această cauză fundamentală — care se confundă cu însuși evenimentul și care formează motivul central atât al povestirii cronicarilor, cât și al baladei — unele cronici mai dau și o alta, mai secundară, sau în tot cazul, care a impresionat mai puțin pe cronicari și pe toată lumea în general. Ea a contribuit însă de asemenea, destul de mult la dezastru: soldații turci au pierit și din cauza *foamei*, fiindcă populația băștinașe, precum ne comunică Tubero, aflând despre venirea dușmanilor, a părăsit ogoarele și satele din calea lor, refugiindu-se în locuri mai adăpostite — foarte probabil, parte în munții apropiați, parte în unele cetăți întărite — și a lăsat în urmă pustiu și lipsă totală de provizii necesare pentru hrană ¹⁾. Cauza foamei, alături de cea a gerului, este menționată de cel mai vechiu dintre cronicarii poloni, de Miechowski, care spune :

„ . . . frigoribus aërisque intemperie, *inedia* atque nivibus supra quadraginta millia equorum hominumque periire . . . ” ²⁾

Johannis de Komorowo de asemenea ni-i arată pe Turci „constricti frigore et *fame*” ³⁾ și ne povestește despre ei că între alte cauze, „ceteri *fame* una cum equis interierunt” ⁴⁾.

Iar Wapowski conchide: „ . . . Quo factum, ut *fame*, adhuc urgente intensissimo gelu, supra quadraginta hominum millia cum longe majori jumentorum strage perierint . . . ” ⁵⁾

Cromer la fel ne spune, în special despre cai, că au murit de ger și de foame: „Ita jumentis plerisque omnibus frigore et *fame* confectis . . . ” ⁶⁾

După dânsul Herbut de Fulstin, în compendiul său de istorie polonă repetă același lucru, în chip absolut identic ⁷⁾.

Dintre scriitorii nepoloni, Tubero istorisește că Turcii întorcându-se din expediția fără succes, la Dunăre — unde el localizează

¹⁾ LUD. TUBERO, *op. cit.* p. 339.]

²⁾ MIECHOWSKI, *op. cit.* p. 353.

³⁾ KOMOROWSKI, *op. cit.* p. 126.

⁴⁾ *Ibidem*, p. 126.

⁵⁾ WAPOWSKI, *op. cit.* p. 35.

⁶⁾ CROMERI M., *De rebus Polonorum*, p. 444.

⁷⁾ HERBURTUS DE FULSTIN, *Chronica* . . . p. 344.

dezastrul — își aveau corpurile sleite „*fame ac longi itineris labore*“¹⁾.

Leunclavius insistă cel mai mult asupra foamei, prezentând-o ca pe o cauză foarte însemnată a dezastrului turcesc. Precum am văzut mai sus, el se exprimă clar că, pe lângă ger, „*gravius etiam accessit malum, annonae penuria*“²⁾.

Foamea a bântuit oastea Turcilor nu numai în Polonia ci și în Moldova, la întorsul lor, unde, după mărturia comună tuturor cronicilor, ei au fost tratați dușmănește așa că nu numai că nu au putut afla nicăiri hrană, dar nu erau nici măcar primiți să se adăpostească de ger prin case. Neavând deci nici un mijloc de a-și procura hrana, ne spune Leunclavius: „. . . *tantus exercitus ad extremam famem redactus et summas in angustias coniectus periit . . .*“³⁾.

Deasemenea povestește el și despre cai că mulți din ei tot de foame au pierit, din cauza completei lipse de pășune sau de nutreț („*inopia pabuli*“)⁴⁾. Aceeași cauză este relatată și de istorici moderni ca De Solignac⁵⁾ și J. Hammer⁶⁾.

Aceste locuri din cronicari concordă perfect cu ceea ce aflăm în două variante ale baladei românești, unde, deși cauza principală a dezastrului este, ca pretutindeni aiurea, gerul, se pomenește însă și foamea. Anume, soldații se răzvrătesc împotriva comandantului și merg la el protestând ca să-i ceară socoteală pentru ce i-a purtat prin acele locuri unde sunt chinuiți de foame și ger:

— „Bre Marcoș, pașă bătrân,
Cu bărbuța pân la brâu!
Ce suntem noi vinovați,
De ne ții nebăuți și nemâncăți
Ca niște câini leșinați
Și prin geruri degerați?“⁷⁾

Aceste versuri se repetă în mai multe locuri din baladă. Legătura dintre cronici și balada populară românească apare deci evidentă și în ce privește acest detaliu.

¹⁾ TUBERO, *op. cit.* Ed. Frankfurt p. 1545; Ed. Script. rer. pol. p. 339.

²⁾ LEUNCLAVIUS, *op. cit.* p. 640.

³⁾ *Ibidem.*

⁴⁾ *Ibidem.*

⁵⁾ SOLIGNAC, *op. cit.* p. 57.

⁶⁾ HAMMER, *op. cit.* I, 645.

⁷⁾ TOCILESCU, *Materialuri folkloristice*, Vol. I, partea II, p. 1229; *Arhiva Dobrogei*, I, 106.

b) *Vânturi năprasnice :*

O altă cauză care ar fi contribuit la dezastrul armatei Turcilor și pe care o aflăm menționată numai la Leunclavius o formează vânturile năprasnice ce s'au deslănțuit în timpul retragerii lor. Dacă trebuie să credem spusele cronicarului, ele erau așa de puternice că îi aruncau pe Turci în apele pe lângă cari treceau, și în mare :

„. . . exorti *vehementes ac furiosi quidam venti*, sic eos disjiciebant ut in ipsum mare nonnulli, quum iter in ejus litore facerent, in alias aquas alii, cœnosasque voragine ac paludes, praesenti cum vitae discrimine, praecipites impellerentur . . .”¹⁾

Un astfel de vânt grozav din timpul iernii nu putea fi altul decât crivățul. Intorcându-ne la cântecul bătrânesc, vedem că această cauză este nu numai menționată ci arătată a fi — împreună cu gerul, cu care foarte adesea crivățul se confundă în baladă — drept cea mai însemnată. În toate variantele fără excepție, crivățul ocupă un loc de frunte: lupta imaginată de fantazia populară se dă între el și Turci. Pretutindeni crivățul apare personificat și este cel care dă lovitura de grație armatei întregi și generalului care o comanda, aruncându-le focurile în văzduh, smulgându-le corturile și înghețându-i cu suflarea lui. Acest element realist, cu tot aspectul mitologic al crivățului din baladă, transpare totuși adesea în unele variante, arătând oarecari analogii cu cele relatate de Leunclavius, în povestirea sa, de ex. :

„. . . Dar Crivăț ce mi-și făcea?
O furtună el suflă,
Focurile mătură,
În slavă le ridică,
Și în mare le-aruncă!
Oștirea să 'nspăimânta . . .”²⁾

c) *Ploi și inundații :*

În sfârșit o altă cauză, pe care n'o mai aflăm în alt cronicar afară de Komorowski, ar fi și inundațiile mari ce a avut de suferit oastea turcească între Prut și Nistru în partea lor superioară, unde Turcii își așezaseră tabăra. Aceste râuri, după știrea cronicarului polon, s'au revărsat peste maluri înecând mulți oameni și cai :

¹⁾ LEUNCLAVIUS, *op. cit.* p. 640.

²⁾ TOCILESCU, *op. cit.* vol. I, partea II, p. 1229; *Arhiva Dobr.* I, 105.

„. . . illi duo fluvii inundaverunt in modum. Sicque aliqui submersione aquarum, aliqui frigore . . . una cum equis interierunt 1)“.

De sigur, trebuie să ne inchipuim că în cursul lunii Decembrie, pe când se aflau Turcii prin acele locuri, vor fi fost ploii mari cari au umflat râurile, făcându-le să-și iasă din matcă, iar după aceea, răcindu-se brusc atmosfera a urmat înghețul și ninsoarea. Acest detaliu din cronică lui Komorowski consună cu ceea ce găsim în unele variante ale cântecului bătrânesc în chestiune, unde ni se spune că la început Crivățul a dat ploaie caldă de i-a udat bine pe soldații lui Marcoș Pașa și apoi a dat ger :

„. . . Dară Crivăț ce-mi făcea ?
Dă cu sară cam ploua :
Dă cu sară ploae caldă,
Peste noapte dă zăpadă,
Despre ziuă-mi senină
Și ger mare că punea
Și pe toți că-i amortiă . . . “ 2)

sau aiurea, același motiv :

„...Trei zile ploae caldă că le da,
Burfele că le uda,
Câte nouă că aveă,
Pe toate le lepădă !
Apoi trei zile ger uscat iarăși le da,
Burfele că le 'ngheta !
Oștirea se speria . . . “ 3)

Sau încă și mai succint expus, în alte variante :

„Di cu sari k'icura
Pisti noapti zer cădă . . . “ 4)

Se poate foarte bine ca motivul acesta din balada populară să coincidă cu detaliul din cronică polonă în chip absolut întâmplător, fără nici o legătură cu realitatea. În orice caz, izbitoarea asemănare dintre ele este demnă de relevat.

1) KOMOROWSKI, *op. cit.* p. 126.

2) RĂDULESCU-CODIN, *op. cit.* p. 207.

3) TOCILESCU, *op. cit.* p. 1229; *Arhiva Dobr.* I, 105.

4) DIACONU, *op. cit.* p. 224-5.

d) *Disensiuni în sânul armatei turcești :*

În fine, o altă cauză a dezastrului Turcilor o formează discordia care domnea în rândurile oastei plecate în expediție. După relatările lui Tubero și Leunclavius, s'au iscat certuri între generali turci, dela comanda supremă. Leunclavius în special ne povestește despre aceasta cu date foarte precise.

Comandantul suprem al expediției era Malcoçogli, care — după cum vom vedea mai departe — corespunde pașei din cântecul bătrânesc. Sultanul Baiazid, investindu-l cu această comandă, i-a dat ca ajutor trupele de pradă („Akenzilari“) din Rumelia, în fruntea cărora era generalul Alibeg Michalogli, unul dintre cei mai înverșunați rivali ai lui Malcoçogli.

Întăritat de invidie și de ambiție, Michalogli nu voia să lupte sub ordinele lui Malcoçogli :

„... Baiasites . . . omnes Akenzilarios Europeae Rumiliae cum Ali bego Michaloglio, Balim Malcozoglium hac expeditione comitari jussit . . . Sed Alis begus Michaloglius ex aemulatione quadam aegerrime tulit, adjunctum se Malcozoglio, sub ejus signis praeter dignitatem militaturum“¹⁾.

În consecință, Michalogli și-a separat oastea sa, interzicându-i de a-l urma pe Malcoçogli. Acesta a fost astfel nevoit să-și adune alte trupe, ceea ce a avut drept rezultat că pregătirile pentru expediție s'au făcut în pripă, iar plecarea s'a întârziat foarte mult :

„Itaque non ipse dumtaxat interesse huic expeditioni noluit, sed etiam exercitum suum apud se continuit, nec ire cum Malcozoglio permisit. Quae res institutum hujus non parum impediit, quum ante, quam colligi copiae satis magnae possent sine fructu non exiguum ei tempus e manibus elaberetur...“²⁾.

Ce influență fatală a avut întârzierea aceasta neprevăzută asupra soartei expediției, se 'nțelege dela sine. Putem spune chiar că aici e obârșia dezastrului; căci, dacă Turcii ar fi plecat cu câteva săptămâni mai de vreme, iarna cea grea nu i-ar fi apucat în ținuturi atât de nordice, așa că dezastrul nu numai ar fi fost complet evitat, dar Turcii ar fi înregistrat cu siguranță o nouă izbândă în Polonia.

Foarte probabil însă că aceste disensiuni din sânul armatei turcești nu s'au oprit numai la stadiul schițat de cronicar, ci au dat

¹⁾ LEUNCLAVIUS, *Historiae musulmanae* . . . p. 639.

²⁾ IDEM, *ibidem*.

naștere chiar la unele ciocniri sângeroase între Turcii împărțiți în două tabere.

Balada populară românească pare a păstra ecoul acestor întâmplări, deoarece în finalul unei variante, aflăm o vagă aluzie la ele.

Pașa care comandase expediția, în timp ce se plimba — după dezastru — prin mijlocul ostașilor morți, plângea blăstămându-se astfel:

— „Fie câne pe pământ,
Cân' s'o bate Turc cu Turc,
Și cu geru, crivățu,
Puterea lui Dumnezeu!“¹⁾

Subt această formă de imprecățiune, poporul arată de fapt cauzele catastrofei turcești.

Versul al doilea din blestemul pașei are toate aparențele unei reminiscențe istorice. El ne dă să înțelegem că dezastrul se datorește și unei lupte pe care armata credincioasă pașei a avut-o cu o altă oaste turcească. Alt sens nu poate avea versul în chestiune.

În cazul acesta, avem de semnalat încă o concordanță de motive realiste între cronici și balada populară.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

* * *

Afară de cauzele mai sus enumerate, au mai fost și altele cari au contribuit la nimicirea oastei turcești, însă nu e locul să le menționăm aici, deoarece nu le aflăm înregistrate decât în cronici. Cântecul românesc nu pomenește nimic despre ele.

§ 4 — Determinarea personajelor.

Personaje de tipul realist, în balada populară în chestiune, nu avem decât două:

1. Un personaj colectiv și anonim — *oastea turcească*,
- și
2. *Comandantul suprem al expediției.*

Pe cel dintâiu l-am determinat deja, chiar dela început, și am văzut că în adevăr corespunde unei realități istorice. În ce privește personajul al doilea — generalul turcesc din cântec — e mult mai greu și foarte riscat totodată, de a face probe de identificare a lui cu vreun personaj istoric. Epica populară — mai ales când e pă-

¹⁾ GIUGLEA-VĂLSAN, *Dela Români din Serbia*, p. 277.

trunsă așa de adânc de elementul fantastic — foarte rar ne oferă posibilitatea unei asemenea identificări. Totuși vom încerca. Din cele 10 variante câte cunoaștem în total pentru cântecul nostru bătrânesc, numirile cari se dau eroului principal se repartizează astfel:

Marcoș Pașa ¹⁾	în 3 variante.
Marcuș Pașa ²⁾	„ 2 „ (din Vrancea).
Marcu Pașa ³⁾	„ 1 variantă.
Moș Marcu (Paloș Bătrân) ⁴⁾	„ 1 „
Bruiaman Pașa ⁵⁾	„ 1 „ (din Vrancea).
Colceag Pașa ⁶⁾	„ 1 „ (din Serbia).
[Vechiu Pașa ⁷⁾	„ 1 „] .

Să corespundă vreuna din numirile acestea numelui real al comandantului oastei turcești? Și care din ele?

Vedem că predomină aspectul Marcoș-Marcu, care apare în 7 variante. Dacă ar fi să ne călăuzim numai după frecvența unui nume în cât mai multe variante, ar trebui să alegem pe Marcoș-Marcu. Dar am avea un motiv foarte puternic să admitem și pe altul care apare numai o singură dată, d. ex. pe Bruiaman sau pe Colceag, dacă presupunem că ar fi singurul care a rezistat adaptării, păstrându-se într'un mediu rustic mai conservativ, în vreo localitate izolată în mijlocul munților sau în sânul unei populații românești izolată într'o massă etnică streină, cum ar fi la Românii din Serbia.

În afară de aceasta, Marcoș-Marcu nu prea sună a turcește, așa ca Bruiaman sau Colceag. Ba mai mult încă, s'ar părea că numele Marcu ar fi aici o adaptare a numelui altui erou de baladă, de origine sudslavică, ce a trecut și în epica românească: Marko Kraljević, cunoscut în cântecele bătrânești de obicei sub numele de Marcu Viteazul. Eroul turc având unele însușiri comune — în special vitejia — cu cel slav, a putut deci să-i împrumute numele.

Și cu toate acestea, dovezile puternice ce aflăm într'unul din cronicarii pomeniți, ne fac să ne oprim asupra aspectului Marcoș-Marcu și să-l recunoaștem că este acel care corespunde numelui personajului istoric.

¹⁾ În TOCILESCU, *Arhiva Dobrogei și RĂDULESCU-CODIN*, locurile citate.

²⁾ În DIACONU, *op. cit.* varianta II și III.

³⁾ În OV. DENSUSIANU, *Flori alese*, p. 140 sqq. (Extrasă din „Răspunsurile la Chestionarul lui Nic. Densusianu“. Cf. Ms. Bibl. Acad. Rom. No. 4547, fila 238).

⁴⁾ N. PĂSCULESCU: *Literatură populară românească*. București, 1910. p. 211 sqq.

⁵⁾ P. CARAMAN, Culegere inedită.

⁶⁾ GIUGLEA—VĂLSAN, *op. cit.* p. 275 sqq.

⁷⁾ DIACONU, *op. cit.* p. 221 sqq., Varianta I (Cânticu izerului).

În adevăr în cronica lui Ludovicus Tubero aflăm personajul „*Marconius*“, despre care cronicarul vorbește foarte pe larg. Rangul său este și la Tubero de pașă, ca și în cântecul bătrânesc, de aceea acest nume este de cele mai multe ori însoțit în textul latinesc al croniceii de epitetul „*balys*“ sau adesea „*ballis*“, care nu-i altceva decât latinizarea cuvântului turcesc „*vali*“ ceea ce înseamnă: guvernator general al unei provincii¹⁾, sau, cum îi spune uneori chiar Tubero, „*praefectus provinciae*“, adică un titlu aproape echivalent cu cel de pașă. Il vom întâlni deci pe acest personaj sub forma: „*Balys Marconius*“²⁾, însă în câteva locuri și simplu „*Marconius*“³⁾.

În scrierile istorice ale lui Leunclavius, aflăm deasemenea un personaj cu numele *Malcozogli*⁴⁾ sau *Marcozogli*⁵⁾, ori sub forma latinizată: *Malcozoglius*, *Marcozoglius*. De obicei acest nume este însoțit ca și în Tubero de titlul „*bali*“ sau și mai complet, „*bali beg*“, deci: „*Bali Malcozogli*“⁶⁾ sau „*Bali Beg Malcozogli*“⁷⁾ (latinizate: „*Balis Malcozoglius*“ sau „*Balis Begus*“⁸⁾ *Malcozoglius*). Acest personaj, atât în cronica lui Tubero cât și în istoria musulmană a lui Leunclavius, este pus în exact aceleași situații și i se atribuie aceleași fapte, prin urmare e clar că în ambele scrieri este vorba de unul și același om.

În Leunclavius, numele *Malcozoglius* sau simplu *Malcozzius*⁹⁾, apare mai des și mai de timpuriu ca la Tubero. El aparține unei familii nobile care a dat multe personaje importante Turciei. *Malcozoglius*, adică fiul lui *Malcozzius*, a cunoscut bine principatele românești și Ardealul, iar mai târziu și Polonia, ca unul ce făcuse expediții prin toate aceste țări. Leunclavius vorbește mai pe larg despre el cu prilejul unei incursiuni în Moldova când a fost însoțit și de oaste muntenească¹⁰⁾. Relativ la acea incursiune din anul 1485, autorul ne dă după cronici turcești știri foarte favorabile Turcilor, deși de aiurea aflăm că ea n'a fost de loc fericită.

¹⁾ V. V. RADLOFF: Опыт словаря турецких наречий. Petersburg 1911. Vol. IV, p. 1962.

²⁾ TUBERO, *op. cit.* p. 137, 152 (ed. Frankfurt), p. 337, 339 (Script. rer. pol.)

³⁾ *Ibidem*, p. 137.

⁴⁾ LEUNCLAVIUS: *Historiae musulmanae*. Frankfurt 1591, p. 639; *Annales sultanorum othmanidarum*. Frankfurt 1596, p. 125, 134.

⁵⁾ IDEM, *ibidem*.

⁶⁾ IDEM, *Hist. musulm.* p. 639.

⁷⁾ IDEM, *ibid.* p. 639; *Annales*, p. 125.

⁸⁾ Beg, bey — titlu de nobletă la Turci. Are sensul de „princ“, „sef“, „domn“. Corespunde lui gr. ἄρχος. (Cf. LEUNCLAVIUS, *Hist. mus.* 874.) Acest titlu se dă și ofițerilor superiori, precum și fiilor de pași.

⁹⁾ LEUNCLAVIUS, *Hist. Musulm.* p. 354-5.

¹⁰⁾ IDEM, *ibidem*. p. 596: „ . . . itemque Balis begus Malcozoglius, una

În cronica lui Tubero apare întâia oară personajul „Marconius“, când e vorba de prima expediție a Turcilor în Polonia¹⁾, aceea în care armatele turcești erau unite cu cele tătărăști și moldovene, nu mult după bătălia lui Ștefan cel Mare cu Leșii la Codrii Cosminului.

În această expediție „Balys Marconius“ fusese comandantul. Despre el spune cronicarul că „hic vir Poloniae fines Turcis primus aperuit“²⁾. Tubero îl face pe „Marconius“ să țină înainte de fiecare din cele două expediții câte un lung discurs, prin care caută să convingă pe sultanul Baiazid să-i dea lui comanda oștilor, ceea ce izbândește. Astfel după discursul întâiu: „Hac *Marconius* oratione traducto in suam rege sententiam, Poloniam obtinuit provinciam“³⁾. Apoi urmează povestirea primei expediții de ale cărei fericite rezultate Marconius era așa de mândru.

Leunclavius, istorisindu-ne și el prima expediție a Turcilor în Țara-Leșească, ne dă ca erou principal tot pe Malcozogli, care fiind de curând numit guvernator de Silistra, primise poruncă dela sultan să prade Polonia de miazăzi: „... Baiasites . . . sanzacatum Silistrae . . . *Bali Bego Malcozoglio* commisit, eique mandavit ut, excursionem Russorum in regiones instituta, longe lateque cuncta diriperet“⁴⁾.

Înainte de a doua expediție Tubero arată cum Marconius avea mulți rivali⁵⁾, toți generali încercați, deoarece comanda unei incursiuni în Polonia era foarte râvnită. Se credea că atunci, Polonia fiind foarte slăbită, era momentul să o aducă sub stăpânire turcească⁶⁾ și fiecare dorea să capete această glorie. Pe lângă aceasta, Polonia, țară bogată promitea prăzi din belșug, fapt de care se convinsese Marconius dela primă expediție. El reamintește sultanului strălucitele sale izbânzi și grelele peripeții ce a avut de învins în expediția anterioară, iar Baiazid, pentru meritele lui războinice și pentru faptul că „Marconius“ cunoștea bine drumurile Poloniei, îl numește și a doua oară comandant suprem:

cum Valachiae militibus ingressi Carabogdaniam, bis terve regionem universam feliciter pervagati sunt opimis que cum spoliis discesserunt“.

1) TUBERO, *Commentariorum de rebus . . . libri XI*, p. 137 sqq (Ed. Frankfurt).

2) IDEM, *ibidem*. p. 154.

3) IDEM, *ibid.* p. 137.

4) LEUNCLAVIUS, *Hist. musulm.* p. 639.

5) TUBERO, *op. cit.* p. 152.

6) J. CHR. ENGEL: *Geschichte der Moldau und Walachev*. Halle 1804, II, p. 153.

„. . . ducemque iterum adversus Polonos, magno caeterorum praefectorum dolore creat“¹⁾).

Cu prilejul expediției a doua, Leunclavius ne vorbește deasemenea despre Malcozogli căruia sultanul în urma cererii sale, i-a încredințat comanda oștilor. La fel ca și Tubero menționează rivalitatea, izvorită din invidie, dintre Malcozogli și alți generali, numai că Leunclavius ne dă știri mai exacte²⁾.

Același personaj sub numele de Malkočogli sau simplu Malkoč este menționat ca erou al acelorași evenimente, de cronicari și istorici mai noi. La Români, Ureche în cronica sa, vorbește în câteva locuri despre dânsul. Astfel, sub anul 1485, el povestește de o bătălie a Moldovenilor cu Turcii în Basarabia de miazăzi, unde Ștefan Vodă „au lovit pre *Malcociu* la Katlabuga, în 16 zile a lui Noemvrie, de-au topit toată oastea Turcilor . . .“³⁾.

E vorba aici despre aceeași incursiune prădalnică a Turcilor în Moldova, pomenită și de Leunclavius, dar pe care acesta o arată a fi fost plină de succes⁴⁾. Ureche ne povestește și despre prima expediție a lui Malcociu în Polonia: „În anul 7006 (1498), Marti în 11, au intrat *Malcociu* în Țeara Leșească cu multă mulțime de Turci și n’au fost cine le sta împotrivă, ce multă pradă și robie au făcut . . .“⁵⁾. Grigore Ureche însă nu amintește nimic despre a doua expediție turcească în Polonia care a urmat îndată după prima și a fost condusă de același Malcociu. La istoricii timpurilor noastre, numele acestui general deasemenea poate fi urmărit, la Engel: Balis Bey Malcozogli⁶⁾, la Hammer: Balibeg Malkodschoqli⁷⁾, la Iorga: Malkotsch⁸⁾. Numele acestui personaj, care în formă turcă sună Malkoč, este derivat de Leunclavius dela numele creștin, de origine grecească Μάρκος. El spune că această familie avea la obârșie un strămoș grec numit Marcu, care s’a turcit:

„Malcozogli sunt . . . Marci posteri —“⁹⁾, sau aiurea și mai precis: „Marcozogli, quasi Marcozides, familia turcica a Marco quodam orta“¹⁰⁾.

1) TUBERO, *op. cit.* p. 154.

2) LEUNCLAVIUS, *Hist. musulm.* p. 639.

3) GR. URECHI, *Chronique de Moldavie, depuis le milieu du XIVe siècle jusqu’à l’an 1594.* Ed. Emile Picot. Paris 1878, p. 170.

4) Cf. mai sus.

5) GR. URECHI, *op. cit.* p. 198.

6) ENGEL, *op. cit.* p. 153.

7) HAMMER J., *op. cit.* I, 645.

8) IORGA, *op. cit.* II, 270.

9) LEUNCLAVIUS, *Annales sultanorum othmanidarum* p. 134.

10) LEUNCLAVIUS *ibid.*, p. 125.

Am avea deci a face cu o etimologie populară, la Turci, cari ar fi asociat numele creștin cu un cuvânt asemănător din limba lor: Malkoč¹⁾. Aceasta însă pare puțin probabil, mai curând avem aici o etimologie populară în sens invers: numele turcesc s'a modificat foneticeste sub influența numelui creștin Marcu, în lumea creștină pe unde a fost cunoscut generalul turc Malkoč sau mai exact Malkoçoglu.

Pentru schițarea caracterului comandantului expedițiilor turcești în Polonia, cronica lui Tubero ne este foarte prețioasă. Din ea rezultă că „Marconius“ era un general vestit prin isprăvile sale războinice. Într'un loc el este numit „*peritus belli imperator*“²⁾. Aiurea același lucru se vede din protestele rivalilor lui Marconius, cari cereau comanda oștilor ce aveau să plece în Polonia pentru ei, pe motivul că „sat emolumenti atque gloriae Ballim Marconium e Polonia reportasse“³⁾.

Deasemenea, din acele meșteșugite discursuri — pe cari Tubero le pune în gura lui Marconius — pline de laudă la adresa sultanului Baiazid, dar și la adresa propriilor sale virtuți ostășești, îl recunoaștem pe viteazul, însă și pe ambițiosul și orgoliosul Marcoș Pașa din cântecul epic românesc, așa cum răsare el d. ex. din provocarea Crivățului la luptă:

— Alei, vinti Crivețe,
Ia vezi ist caftan pi mini?
Câti florî is pi caftan,
Cu-atâția oști m'am bătut,
M'am bătut le-am ghiruit,
M'am culcat, m'am hodinit.

¹⁾ Despre numele Malkoč, spune PICOT (*op. cit.* p. 171, în notă) că înseamnă berbec. De fapt în turcește berbec se zice „koč“, cuvânt care prin extensiune se dă la figurat ca epitet persoanelor curajoase. (Cf. R. YOUSOUF: *Dictionnaire turc-français*, vol. I, II. Constantinople 1888.) Ca să admitem etimologia propusă de Picot, trebuie să presupunem contaminația: mal + koč, cuvântul „mal“ însemnând „vită“.

Există însă în turcește și cuvântul „malkoč“, căruia RADLOFF (*op. cit.*) îi dă sensul de „frühere irreguläre Reitertruppen“. Si mai ales există încă în limba turcă expresia „Malkoçoglu“ pentru care RADLOFF (*op. cit.* IV, p. 2039) dă semnificațiile: „ein intriganter Mensch“, „ein Schlaupkopf“.

Această expresie a fost, desigur, la origine poreclă, iar apoi a devenit nume propriu. O asemenea origine e foarte verosimilă pentru o familie ca a Malkocilor, care a jucat un însemnat rol politic în istoria Turcilor.

²⁾ TUBERO, *op. cit.* p. 154, ed. Frankfurt.

³⁾ IDEM, *ibid.* p. 152.

Și cu tini-am să mă bat,
 Să mă bat, să mă răzbat,
 Că vreau să te ghiruiesc
 Ș'apoî să mă hodinesc . . .“¹⁾

Aici, prin acele flori de pe caftanul pașei, cu cari el se glori-
 fică, trebuie, desigur, să înțelegem multele lui decorații pe cari le
 căpătase drept recompensă în urma războaielor norocoase ce purtase.

Iar în altă variantă Marcuș Pașa se laudă că în toate războaie-
 ile a ieșit învingător :

„Cu citi oști m'am bătut,
 Ieu pi toăti li-an supus . . .“²⁾

Cât de orgolios era comandantul turcesc se vede în cronică și
 din aluziile ce fac rivalii lui reproșând sultanului că pe Marconius
 îl copleșește cu prea multe glorii, ceea ce îl va duce la înfumurare :
 „ . . . haud esse aequum neque ex usu regio fore, uni duntaxat
 tantam splendoris materiam praeberi, quum gloria immodica huma-
 nus animus maxime insolescat“³⁾. De altfel din chipul cum Tubero
 ni-l prezintă pe Marconius în întreaga lui povestire, răsare orgoliul
 acestuia care îl face prea încrezător în calitățile lui de luptător cu
 renumele de invincibil, și din această cauză duce armata la pieire.
 Cronicarul ne mai spune că după dezastru, înșiși Turcii atribuiau
 nenorocirea expediției mândriei nemăsurate a lui Marconius prin ca-
 re el a ofensat chiar pe Dumnezeu, iar acesta l-a pedepsit :

„Alii Marconii impietatem merito a Deo mulctatam affir-
 mabant, eo quod sibi potius quam Deo, ad quem sane Turcae
 omnia referunt, Roxanam victoriam attribuisset“⁴⁾.

Prin aceeași prismă îl privește pe generalul turcesc — pe Mar-
 coș Pașa — și balada populară românească, considerată în întregul
 ei. În unele variante ale cântecului bătrânesc, cerbicia pașei nu este
 înfrântă nici după ce oastea i s'a prăpădit de ger, căci, în dimineața
 care a urmat nopții când a fost învins, suferind dezastrul, el merge
 la rivalul său, Crivățul, ca să-i spună tot cu îngâmfare :

¹⁾ CARAMAN, balada citată.

²⁾ DIACONU, *op. cit.* p. 226.

³⁾ TUBERO, *op. cit.* (ed. Frankfurt) p. 152.

⁴⁾ *Ibidem*, p. 155.

— Alei, vinti Crivețe,
Astă noapți m'ai bătut,
Niminia nu m'o văzut! . . .¹⁾,

ceea ce face pe Crivăț, drept pedeapsă, să-l transforme în sloiu de ghiță.

Acestea sunt trăsături ale portretului sufletesc ce le aflăm comune pentru Balys Marconius—Marcoș Pașa, în cronică lui Tubero ca și în balada populară românească. Dar concordanța nu se oprește numai la domeniul psihic ci continuă și în cel fizic, ceea ce permite a identifica portretul eroului din cronică cu cel al eroului principal din cântecul bătrânesc, sub ambele sale aspecte.

Astfel, un caracter foarte izbitor al pașei din balada populară este bătrânețea. El este arătat a fi mult înaintat în vârstă, în toate variantele ce posedăm; semnul reprezentativ al chipului său este de obicei barba sa albă care-i bate brăul. Iată cum îl portretizează una din variantele cântecului nostru bătrânesc:

Fost-a, Doamne, fost-a dragă,
Cel Colceag pașă bătrân,
Barba albă pân' la brău.
Barba-i bate brații,
Genili urechili,
Musteții umerili,
Da păru călcăili . . .²⁾

Apoi, epitetul „bătrân” apare pretutindeni nedespărțit de numele său, d. ex. „Marcoș pașă bătrân”³⁾, „Marcoș pașă bătrân”⁴⁾, „Moș Marcu paloș bătrân”⁵⁾, „Bruiaman pașă bătrân”⁶⁾, „Colceag pașă bătrân”⁷⁾ și în fine „Vechiu pașă bătrân”⁸⁾, unde prin această expresie tautologică, se scoate și mai mult în evidență bătrânețea eroului. Intr'o variantă din Vrancea, Crivățul auzind provocarea pașei la luptă, îi spune deasemenea:

¹⁾ CARAMAN, balada citată.

²⁾ GIUGLEA-VÂLSAN, *Dela României din Serbia*, p. 275.

³⁾ TOCILESCU, *Mat. folk.*, vol. I, partea II, p. 1228—9; *Arhiva Dobr.* I, 104—106; RĂDULESCU-CODIN, *Din Muscel*, p. 206, 207.

⁴⁾ DIACONU, *op. cit.*, variantele II, III („Cântecul gerului”) p. 224—7.

⁵⁾ N. PĂSCULESCU, *op. cit.*, p. 211 sqq.

⁶⁾ CARAMAN, citata baladă.

⁷⁾ GIUGLEA-VÂLSAN, *op. cit.*, p. 275 sqq.

⁸⁾ DIACONU, *op. cit.*, p. 221—3 (varianta I).

— „Di bătrîn, bătrîn înî țiești,
Da di minti prost înî țiești...“¹⁾

Observăm că și în cronica lui Tubero, comandantul oastei turcești — Marconius — este la fel arătat bătrân. Cităm pentru aceasta câteva locuri, d. ex.:

„Igitur ex *veteribus* provinciarum praefectis, Balys Marconius (qui et ipse ab Otomano longa cognatione genus ducebat) . . .“²⁾

Sau aiurea, unde Tubero povestește că sultanului i s'a părut just și prudent să încredințeze expediția în Polonia „*veteri* ac perito belli imperatori“³⁾. Iar în alt loc ni se spune precis că la plecarea sa în Polonia, Marconius avea vârsta de 70 de ani. Tubero îl pune chiar pe el să spună aceasta în cuvântarea ce ține către sultan:

„. . . et quia si *aetas mea* (jam enim *septuagessimum prope annum ago*) ab hac suspicione me parum vindicaret . . .“⁴⁾.

Firește, nu putem considera drept absolut exactă nici această vârstă dată de cronicar; ceea ce rămâne sigur e că acest pașă era în adevăr bătrân și că acea caracteristică a sa a impresionat cel mai mult lumea, ceea ce a făcut ca ea să fie înregistrată atât de cronicar cât și de tradiția populară care ne-o păstrează până astăzi în cântec.

Așadar, conchidem că balada populară românească, sub aspectul fonetic Marcoș—Marcuș—Marcu, a conservat fidel în cele mai multe din variantele sale numele adevărat al generalului turcesc ce comanda oastea care a pierit de ger.

Se înțelege, numele pașei nu suna chiar așa în turcește, aceasta este forma românizată, după cum nici cea din cronica lui Tubero nu e cea justă fiind alterată prin latinizare. Cel mai fidel fonetic este a redat numele Leunclavius, cu toate că și la dânsul îl aflăm de cele mai multe ori în formă latinească („Malcozzius“, „Malcozoqlius“), iar la Români, Ureche („Malcociu“).

În consecință, credem mai presus de orice îndoială că Marcoș este numele care, dintre toate câte se află în variantele cântecului bătrânesc, singur corespunde celui turcesc. Numiri ca „Bruiaman

¹⁾ DIAONU, *op. cit.*, p. 222.

²⁾ TUBERO, *op. cit.*, (ed. Frankf.), p. 137; ed. Script. rer. pol. p. 337.

³⁾ *Ibidem*, (ed. Frankf.), p. 154.

⁴⁾ *Ibid.*

Pașa“ sau „Colceag Pașa“¹⁾, cari apar sporadic, trebuiesc socotite drept niște simple adaptări ulterioare, săvârșite atunci când numele cel vechiu, real, căzuse în uitare. În ce privește numele „Bruiaman Pașa“, ar putea fi o alterare din „Ibrahim Pașa“, care știm că a trăit pe aceeași vreme cu Malkoçoğlu și era și el foarte bătrân, ceea ce justifică epitetul de care e însoțit pretutindeni în cântec: „Bruiaman, pașa bătrân“. Hammer ne spune că la sfârșitul secolului XV, între alți pași, stâlpi ai divanului, era și Ibrahim „un moșneag de 75 de ani“²⁾. Presupunând că acest pașa va fi luat parte la vreo expediție ce a avut loc prin Moldova, numele lui a putut trece la Români, în tradiția populară și de aici în cântec, luând locul lui Marcoș Pașa. Confuzia între aceste două personaje s'a putut face ușor tocmai datorită aceluși caracter comun: bătrânețea.

§ 5 — Determinarea geografică a expediției după cronici.

Dacă acum ne referim la teatrul unde s'a desfășurat expediția turcească, el nu poate fi cu nici un chip reconstituit, nici măcar în chipul cel mai vag, din datele ce aflăm în balada populară românească. Aici nu avem decât localizări de natură pur fantastică pentru evenimentul nostru. Îl putem însă determina foarte bine după datele ce aflăm în cronici. Știm că expediția a avut de obiectiv Polonia, unde s'a și petrecut evenimentul nostru, însă prima chestiune ce se pune — și care precum vom vedea prezintă importanță pentru explicarea genezii cântecului — este itinerariul ce a urmat oastea turcească până la ținta expediției. Niciunul dintre cronicari nu ne schițează nici măcar sumar acest itinerariu. Un lucru știm sigur: că drumul lor a fost prin Moldova. Asupra acestui punct, cei mai mulți dintre cronicarii poloni și analele rutenești cad de acord, spunând că Turcii au năvălit în Polonia prin Moldova. Astfel, analele rute-

¹⁾ Colceag < turc. Kolçak = mânășă de metal, armătură de braț la platoșă. Cf. RADLOFF, *op. cit.* II, 602. („Die Armschienen des Panzers“, „wollene Fausthandschuhe“); cf. BIANCHI-KIEFFER, *Dict. turc-fr.* II. („bracelet“, „gantilet“, manchon“). Vezi în RADLOFF, *ibid.* II, 602 și alte semnificații („Eine Handmaschine für den Ackerbau“, „eine längliche Tasse“, „ein Trinkgefäß“).

Cuv. „colceag“ a pătruns în rom. și ca subst. com. (cf. TIKTIN, *Rum. etim. Wörterb.* I), azi ieșit din uz, însă dăinuiește încă în calitate de nume propriu de familie. E probabil ca la origine, actualul nume de familie, la Români, ca și Colceag cel din baladă, să fi derivat din turc. Koçak (= „viteaz“, curagios, iscusit. . . cf. YOUSOUF, *op. cit.*; RADLOFF, *op. cit.* II, 616.), epilet războinic ce se dădea militarilor distinși în lupte. Inseamnă chiar și „erou“ (cf. RADLOFF, *ibid.*). Odată intrat însă în rom. s'a putut modifica din Koçak în Colceag, prin analogie cu numele comun mai cunoscut Românilor.

²⁾ HAMMER, *Geschichte des osmanischen Reiches*, I, 648.

nești spun că Turcii au venit în Podolia „prez *woloskujy zemlu*“ ¹⁾, iar Kromer, influențându-se din ele, se pare, povestește că Turcii „*per Valachiam*“ ²⁾ în Russiam sese effuderunt“ ³⁾. După dânsul Bielski istorisește că oastea turcească a năvălit în Polonia „*przez Wołochy*“ ⁴⁾ și la fel cu el Strykowski ⁵⁾. Leunclavius deasemenea ne spune că Mali cozogli „*iterum per Carabogdaniae fines transiit*“ ⁶⁾. În aceste cronici însă, nu mai găsim nici o altă informație, care să arunce oarecare lumină asupra drumului străbătut de Turci prin Moldova. Credem totuși că acest drum se poate determina în chip indirect, cu ajutorul altei cronici. Tubero, vorbind despre prima expediție a Turcilor în Polonia — care avusese loc sub comanda aceluiași general— dă oarecari puncte de orientare. El spune că Marconius a trecut Dunărea pe la gurile ei, în Moldova :

„Magna igitur Turcarum manu coacta . . . *ad Istrum, quo hic annis Peucem circumfluit insulam, profectus est. Hoc in loco lustrato exercitu ex omnibus copiis XL millia hominum qui armis et equis erant instructiores delegit atque cum his trajecto Istro in Moldaviam perrexit*“ ⁷⁾.

Prin urmare Turcii venind din spre Balcani pe uscat, au străbătut în lung Dobrogea până la Dunăre unde începe ramificarea gurilor fluviului, adică aproximativ prin părțile Tulcii de azi, pe aproape de insula de deltă pe care cronicarul o numește cu numele ei antic. Pe aici au trecut în țara Moldovei și anume, în Basarabia, iar acolo s'au întâlnit cu oastea de Moldoveni, cari aveau să le fie aliați în prima expediție și cari le-au slujit de călăuze prin Moldova și

¹⁾ Cf. „*Hustinskaja lietopis*“ în „*Script. rer. pol.*“ II, 305.

²⁾ Prin „*Valachia*“ aici trebuie să înțelegem „*Moldavia*“, ca și prin „*Wołochy*“ și prin ukr. „*woloska zemla*“ sau pol. „*woloska ziemia*“. Istoricii și cronicarii precum și geografii poloni au făcut foarte des confuzii în utilizarea terminologiei referitoare la țările românești. Asupra acestei chestii, cf. OLGIERD GÓRKA: *Stan badań i zadania historyjografji stosunków polsko-rumuńskich*. p. 3—9 (IV Zjazd historyków polskich w Poznaniu 1925).

Este adevărat „*Wołoszczyzna*“ (ukr. „*Wołoszczyzna*“) și chiar „*Wołoska ziemia*“ era termenul consacrat numai pentru Țara Românească; însă cuv. „*Wołochy*“, dela care derivă aceste două expresii, însemnând „*Român*“ în general, a făcut pe mulți să le întrebuinteze și pentru Moldova. Aici trebuie căutată originea confuziei.

³⁾ CROMER, *De rebus Polonorum*, Cracoviae 1586, p. 444; cf. aceeași expresie și în HERBERTUS DE FULSTIN, *Chronica*, p. 343.

⁴⁾ BIELSKI, *Kronika* II, 904.

⁵⁾ STRYKOWSKI, *Kronika polska* . . . II, 306.

⁶⁾ LEUNCLAVIUS, *Hist. musulm.* p. 639.

⁷⁾ TUBERO, *op. cit.*, p. 138 (ed. Frankf.); p. 337 (ed. „*Script. rer. pol.*“).

foarte probabil și în Polonia, ca unii ce o cunoșteau mai bine ca Turcii:

„His ducibus, *ad Tyram amnem*, qui Dacos et Tartaros disterninat, accessit . . . “¹⁾

Nu știm însă prin Basarabia ce drum vor fi ținut până la Nistru, unde i-au întâmpinat ceilalți tovarăși de expediție: Tătarii. Întâlnirea cu Tătarii a avut loc cu siguranță în nordul Basarabiei, prin ținutul Hotinului pe unde au trecut Nistrul pe un pod de vase²⁾. De aici înainte cronicarul ne dă știri mai precise. Turcii cu aliații lor, trecând în Podolia, au urmat cursul Nistrului în sus, în spre izvoarele lui, având fluviul la dreapta și lanțul Carpaților la stânga: „ . . . Cum hoc agmine Balys *Tyram dextrorsum, Scythicos montes a laeva habens* . . . in Septentrionem incessit . . . “³⁾

Bazați pe faptul că și în a doua expediție Turcii aveau același comandant — pe Malkoç Pașa — care câștigase deja experiență cunoscând un drum anumit, deducem de aici că și de data aceasta Turcii au urmat același itinerariu. În afară de aceasta, trecerea Dunării prin sudul Basarabiei prin punctul amintit, mai este justificată și de apropierea lui de Cetatea Chilieii, care era în stăpânire turcească în timpul acela.

În ce privește expediția propriu zisă, în Polonia, avem date sigure pe cari ni le procură aproape toate cronicile polone, în deplină corcondanță. Astfel Miechowita spune că „ . . . Thurci . . . *sub Montana Russiae . . . circa Sambor et Halicz* devastaverunt . . . “⁴⁾.

Jan Komorowski ne spune mai vag că Turcilor li se porunci-se să prade până la cetatea de scaun a Poloniei: „mondans eis regnum Poloniae vastare usque Cracoviam“⁵⁾.

Wapowski ne dă cele mai precise informații, arătând că Turcii după ce au năvălit în „Roxia“ au devastat „omnem ejus terrae tractum *circum Tyram amnem . . . Halicium, Sidacioviam, Drohobiciam et Sambor* . . . “⁶⁾. La fel ne schițează drumul expediției și letopi-sețul rutenesc, la fel Bielski, Cromer, Herbut, Strykowski⁷⁾, iar după ei, istoricii de mai târziu ca Solignac⁸⁾, Engel⁹⁾, Hammer¹⁰⁾ etc.

¹⁾ TUBERO, *op. cit.*, p. 138 (ed. Frankf.); p. 337 (ed. „Script. rer. pol.“).

²⁾ HAMMER, *op. cit.*, I, 645.

³⁾ TUBERO, *op. cit.*, p. 138.

⁴⁾ MIECHOWITA, *op. cit.*, p. 353.

⁵⁾ KOMOROWSKI, *op. cit.*, p. 125.

⁶⁾ WAPOWSKI, *op. cit.*, p. 35.

⁷⁾ Pentru toți acești cronicari, cf. mai sus citatele resp.

⁸⁾ DE SOLIGNAC, *op. cit.*, p. 57.

⁹⁾ ENGEL, *op. cit.*, p. 153.

¹⁰⁾ HAMMER, *op. cit.*, I, p. 645.

*Prunum
 exedificae II foreste
 in Polonia, ca 1198-99,
 duplo orientavit. sec. XVI.*

Scava.
 1 : 4.500.000 .

Călăuzindu-ne deci după aceste izvoare istorice, determinarea geografică a expediției pe teritoriul polon poate fi făcută aproape cu exactitate. Putem reconstitui și harta ei.

De sigur nu putem preciza anume localitatea unde a avut loc dezastrul, sau mai exact lovitura decisivă pe care a suferit-o oastea Turcilor. De altfel nici nu se poate susține serios că armata turcească a pierit toată, sau în cea mai mare parte, într'un singur loc și într'o singură zi, ci în mai multe locuri, pe o distanță foarte mare, și timp de mai multe zile și chiar săptămâni, cât a durat gerul și foamea.

Dacă luăm în considerație pe toți cronicarii citați, relativ la localizarea dezastrului armatei Turcilor, nu aflăm o unitate perfectă de păreri, ci distingem două opinii diferite, aproape contrarii:

1. Cronicile polone aproape toate și letopisețul rutenesc îl localizează *în sudul Poloniei, în mijlocul populației rutene, undeva pe aproape de izvoarele Nistrului.*

2. Cronica lui Tubero îl localizează *în sudul Moldovei pe malul Dunării: „circa Istrum, coortis subito tempestatibus, adeo male habitus est ut ex octoginta prope millibus hominum . . . vix tertiam partem domum reducerit . . .”¹⁾. Sau mai departe: „Regressi enim pene seminudi e Polonia, circa Istrum . . . adeo atroci vexati sunt tempestate, ut paucis diebus magna ex parte interirent . . .”²⁾. Iar mai jos, vorbind precis despre ger și zăpezile mari, cari au surprins pe Turci, le localizează tot la Dunăre: „Circumistrana terra nive gelu concreta oppleta erat”³⁾.*

Opinia aceasta nu este nici ea cu totul de înlăturat, precum s'ar putea crede, deși Tubero are aparența unui cronicar care prea mult se lasă în voia imaginației. Totuși am văzut că el ne-a păstrat multe detalii pe cari aiurea nu le-am aflat. Este cert că Tubero cunoștea mai bine întâmplările cu cât erau mai aproape de Balcani. Cu toate acestea socotim prima localizare drept cea justă, pentru două motive:

a) pentru că ea este dată de marea majoritate a cronicilor.

b) pentru că Tubero nu putea fi așa de bine informat asupra celor întâmplate în Polonia, ca scriitorii autohtoni.

Noi credem însă că și Tubero, localizând dezastrul la Dunăre, nu greșește decât în parte: de sigur el a aflat că și acolo a pierit

¹⁾ TUBERO, *op. cit.*, p. 154.

²⁾ *Ibidem.*

³⁾ *Ibidem.*

multă oaste turcească, iar faptul corespunde, precum vom vedea, adevărului. Aproape toți cronicarii ceilalți vorbesc și ei despre el, însă nu-l dau decât drept final al dezastrului și drept epilog al întregii expediții. Tubero ne vorbește și despre Polonia, însă povestește că Turcii mergând acolo, au aflat totul pustiu în calea lor, iar, în drum spre Turcia, adevărat în Moldova, i-a apucat gerul, care, împreună cu foamea și oboseala, a pierdut oastea lui Marconius.

Mai rămâne de discutat asupra unui alt moment important al nefericitei expediții: retragerea armatei după dezastrul suferit în Polonia. — Pe unde s'au întors rămășițele armatei decimate de ger, în țara lor? Se 'nțelege că tot prin Moldova, alt drum mai direct și mai cunoscut nici n'aveau, de altfel și cronicile toate ne spun aceasta. Dar drumul lor la întors n'a mai fost prin Moldova exact același ca la dus: ei s'au întors pe unde au putut și pe unde s'a întâmplat, în cea mai dezordonată debandadă. În sprijinul acestei ipoteze avem și cronică lui Komorowski, care ne spune că s'au întors îndărăt trecând Prutul și apucând în spre miazăzi pe la poalele munților Ungariei:

„Ex illis autem XL millibus retro per Pruth octo tantum millia sub montibus Ungariae transmeaverant“ ¹⁾.

Totuși, pe urmă Turcii au mers tot în sudul Basarabiei, îndreptându-se către gurile Dunării, căci, precum ne spune Wapowski, era plin de cadavre „totum illud iter ad Istri ostia usque“ ²⁾. Iar dacă trebuie să dăm crezare lui Leunclavius, Turcii au rătăcit la întoarcere și pe țărmul mării — pe aproape de vărsarea Nistrului — deoarece el ne povestește că viscolul îi aruncă pe fugari în mare „quum iter in ejus litore facerent“ ³⁾. Odată ajunși aici, au trecut Dunărea câți mai rămăseseră, străbătând iarăși Dobrogea, pe unde veniseră, spre a merge în țara lor.

§ 6 — Determinarea timpului.

Asupra anului când a avut loc evenimentul nostru, *sfârșitul lui 1498 și începutul lui 1499*, n'avem absolut nici un motiv să ne îndoim. Toți cronicarii citați ni-l dau la fel, fie în chip direct, fie indirect. În ce privește timpul din an când s'a petrecut acest eveniment, ar fi de făcut o distincție între întreaga perioadă cât a durat expediția și între data când s'a întâmplat dezastrul, dată care nu trebuie

¹⁾ KOMOROWSKI, *op. cit.*, p. 126.

²⁾ VAPOVIUS, *op. cit.*, p. 36.

³⁾ LEUNCLAVIUS, *Hist. musulm.* p. 640.

înțeleasă ca un moment sau ca o zi anumită, ci ca un interval de timp, ceva mai scurt, din acea perioadă. Renunțăm dela început la stabilirea exactă a timpului ce au întrebuițat Turcii dela plecarea și până la sfârșitul retragerii lor; în cronici nu avem decât știri aproximative relativ la aceasta. În schimb timpul cât a durat expediția chiar în Polonia, — ținta armatei turcești —, poate fi mai precis determinat. Momentul când Turcii au trecut hotarele Moldovei în Polonia este cel mai exact înregistrat de majoritatea cronicarilor poloni, cari ne spun că aceasta s'a întâmplat în anul 1498, la sfârșitul lunii lui Noemvrie, iar Miechowski precizează și mai bine: „circa diem sanctae Catharinae“¹⁾. Deasemenea și Bielski ne dă aceeași informație, probabil că după Miechowski: „na schodzie miesiaca listopada, o św. Katarzynie“²⁾, deci în ziua de 25 Noemvrie. Expediția Turcilor pe teritoriu polon, dacă luăm în considerație și retragerea lor până în Moldova, va fi durat mai mult de o lună de zile, adică până pe la începutul lunii Ianuarie. Gerul cel grozav, care a cauzat dezastrul, se plasează în acest interval, prin urmare aproximativ în a doua jumătate a lui Decemvrie 1498 și foarte probabil și în primele zile ale lui Ianuarie 1499. Dacă însă ținem seamă și de retragerea Turcilor prin Moldova, unde ei au continuat a suferi rigorile iernii (și foamea, precum și atacurile neașteptate ale Moldovenilor), atunci perioada în care s'au desfășurat toate nenorocirile ce au constituit întregul dezastru al oastei turcești, este mult mai lungă. Ea durează poate până în Februarie inclusiv (anul 1499).

În cântecul bătrânesc în chestiune dezastrul Turcilor este — după diferitele variante — datat când în luna Ianuarie, când în Februarie, când în Ianuarie și Februarie, când chiar în toate cele trei luni de iarnă: Decemvrie, Ianuarie și Februarie. Astfel, într'o variantă din Vrancea, Crivățul, răspunzând la îngâmfata provocare la luptă a pașei, care se laudă cu victoriile sale, îi spune că poate l-ar fi biruit dac'ar fi venit vara când era slab, însă a venit în toiul iernii, când el e foarte puternic:

„...Ai venit în luna lu Căлиндar³⁾,
Cin is vremili mai tari . . .“⁴⁾.

¹⁾ MIECHOWSKI, *op. cit.*, p. 353.

²⁾ BIELSKI, *op. cit.*, II, 904.

³⁾ Oare să fi notat bine culegătorul? Noi n'am auzit în Munții Vrancei decât forma „Căлиндariu“ pentru luna Ianuarie și aceasta este cea justă. Dacă nu cumva la DIACONU este o greșală de auz — ceea ce nu credem, deoarece materialul prezentat de el este o culegere model atât din punct de vedere al fidelității folklorice cât și al notării fonetice — atunci avem a face cu o interesantă modelare a formei arhaice „căлиндariu“ după aspectul mai nou „căлиндar“ (care are altă însemnare).

⁴⁾ DIACONU, *op. cit.*, p. 226 (varianta III); cf. *ibid.* și var. II, p. 225.

Într'o altă variantă, tot din Vrancea, dată de același culegător, e vorba de Februarie :

„ . . . Iar acuma ní-ei vinit
In luna lui *Făurar*,
Cin sin vremurili tari,
N'ăi putia ca si mă baț“¹⁾

În fine tot într'o variantă din Vrancea — în cea citată în întregime la începutul acestui studiu — sunt pomenite ambele luni :

„ . . . Iar acuma n'ăi putia,
In luna lu *Cărindariu*,
Cân is zeriurili tari,
Dzili di-a lu *Făurariu* . . . “²⁾

Iar în varianta Tocilescu și în cea din Dobrogea, Crivățul cere dela Dumnezeu câte trei zile din fiecare lună a iernii :

„ . . . Dă-mi 3 zile din Undrea,
Trei din Ghenar,
Și 3 din Făurar
C'aste-mi poartă vremuri tari . . . “³⁾

Aici se vede bine cum realitatea a fost complet transfigurată din mobile de natură poetică, poporul voind astfel să simbolizeze întregul anotimp, în care crivățul e atotstăpânitor.

Oricât însă a intervenit în baladă și fantazia populară, cert este că dezastrul expediției turcești a avut loc iarna; din punctul acesta de vedere aflăm perfectă concordanță între cântecul bătrânesc și povestirile cronicarilor citați.

Totuși, după aproape toate cronicile poloneze, rezultă că gerul cel mare și zăpezile cari au adus pieirea oastei turcești s'au întâmplat în cursul lunii Decembrie 1498; pe când observăm că cele mai multe variante ale cântecului bătrânesc, pomenesc de lunile Ianuarie și Februarie, deci de începutul anului 1499. Să vorbească oare balada populară despre Ianuarie d. ex., numai pentru faptul că e luna cea mai vestită prin geruri aspre? Foarte posibil, însă sunt și cronicari cari ne oferă date coincidente cu ceea ce aflăm în cântecul bătrânesc.

Astfel Leunclavius ne spune: „Haec tam infausta Turcis

¹⁾ *Ibidem*, p. 222 (var. I).

²⁾ CARAMAN, colecție inedită.

³⁾ TOCILESCU, *op. cit.*, p. 1229; *Arhiva Dobrogei*, I, 105.

expeditio suscepta fuit anno a migratione prophetae Muhametis DCCCCV¹⁾, adică dela nașterea lui Christ 1499 și anume la începutul acestui an, deci se'nțelege în *Ianuarie*.

În cronică lui Tubero, ni se precizează că dezastrul, acolo unde îl localizează el — în Moldova de jos, pe țărmul Dunării — s'a întâmplat în 1499 la nonele lui Ianuarie: „Itaque eo praesertim die, qui *Nonis Ianuarii* illuxit, decem millia fere hominum exanimata in utraque Istri ripa conspecta sunt²⁾”.

Dacă acceptăm spusele lui Tubero, că adică la acea dată Turcii se aflau în acel loc, înseamnă că desfășurarea acestei tragice expediții, în țările neprietene Turcilor, a durat cam până pe la jumătatea lunii Ianuarie. Dar aceasta pare puțin probabil, deoarece, precum am văzut, Tubero face confuzie în ce privește localizarea, plasând centrul dezastrului la Dunăre, pe când în realitate el a fost în Polonia de sud. Dacă însă, ținând seamă de această confuzie, socotim data înregistrată de Tubero drept aceea la care s'a petrecut dezastrul în Polonia, atunci de-abia prin luna Februarie vor fi trecut Dunărea ultimele resturi ale Turcilor și vor fi ajuns în Turcia cu puțin înainte de începutul primăverii, ceea ce ar fi în acord și cu datele pe cari în graiul ei poetic ni le oferă balada populară. În total, *expediția aceasta va fi durat între 3 și 4 luni, începând cu luna Noembrie a anului 1498 și sfârșind cu luna Februarie a anului 1499*. Aceasta ne este confirmat și de prima expediție, care a durat după cum ne informează Tubero, timp de mai bine de patru luni³⁾.

* * *

Prin urmare, cronicile utilizate de noi ne aduc marele serviciu că prin ajutorul lor am putut constata cu cea mai mare certitudine că subiectul baladei populare românești, cu toate aparențele sale complet fantastice, are substrat real, bazându-se pe personaje ce se pot determina istoricește precum și pe fapte ce în adevăr au existat și cari se pot fixa cu precizie în timp și în spațiu.

PETRU CARAMAN.

¹⁾ LEUNCLAVIUS, *Hist. musulm.* p. 640.

²⁾ TUBERO, *op. cit.*, p. 155 (ed. Frankfurt); p. 339 (ed. Script. rer. pol.).

³⁾ „Caeterum Marconius quum post quartum tandem a projectione mensum comissum sibi exercitum ad Istrum reduxisset . . .” Cf. TUBERO, *op. cit.*, p. 139—40 (ed. Frankf.).